

Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração

O Plano de Ação da Educação Inclusiva nas Escolas Europeias: desafios e oportunidades.

Autora: Cláudia Alexandra Brites Gomes (n.º 11599)

Co-autor: Prof. Dr. Vítor Reis

Dissertação apresentada ao Instituto Superior de Ciências da Informação e Administração para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção da Especialização em Educação Especial Domínio Cognitivo e Motor, realizada sob a orientação científica do Doutor Vítor Reis do Instituto Superior de Ciências da Informação e Administração

Aveiro, 3 setembro de 2024

10.5281/zenodo.14052349

Agradecimentos

Aos meus familiares e amigos em Portugal e na Bélgica que acompanharam à distância a minha dedicação a este trabalho e que se habituaram à minha ausência durante o seu período de elaboração.

Ao Gabinete do Secretário-Geral das Escolas Europeias, na pessoa da Coordenadora Geral da Educação Inclusiva, Anabela Grácio, pela forma como aceitou e apoiou a realização deste estudo, e pela forma voluntariosa em aceitar participar na entrevista.

À Comissão Europeia, na pessoa da minha Chefe de Unidade, Marta Silva Mendes, pelo apoio dado na escolha do tema para este trabalho e por me ter nomeado para integrar o Grupo de Trabalho das Políticas Educativas da Educação Inclusiva.

Ao Dr. Victor Reis, meu orientador, pelo apoio célere e profissional nas várias fases deste processo.

Resumo

Este trabalho tem como objetivo dar a conhecer a implementação do Plano de Ação da Educação Inclusiva nas Escolas Europeias, aprovado pelo Conselho Superior em Atenas, em abril de 2019, identificando desafios e oportunidades.

As Escolas Europeias são estabelecimentos de ensino oficiais reguladas conjuntamente pelos governos dos estados-membros da União Europeia. São legalmente consideradas instituições públicas em todos estes países. Seguem um currículo específico, dividido por secções linguísticas e oferecem o Diploma Europeu de Estudos Secundários. A missão das Escolas Europeias é proporcionar uma educação multilingue e multicultural aos alunos do ensino pré-escolar, primário e secundário. Destinam-se principalmente aos filhos do pessoal das instituições europeias. Existem treze Escolas Europeias sediadas em seis países da União Europeia (Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália, Luxemburgo e Países Baixos).

Neste trabalho, destacam-se as razões que levaram à criação do Plano de Ação, identifica-se o processo de construção de cada documento de trabalho no sistema das Escolas Europeias e descreve-se o processo de escrutínio de cada documento de trabalho.

Pretende-se demonstrar que as diferenças educacionais e organizacionais dos vinte e sete estados-membros conferem ao processo organizativo, decisor e funcionamento das Escolas Europeias um grau de complexidade acrescida e inferir de que modo cada estado-membro contribui com as suas práticas educativas para o sistema das Escolas Europeias.

Pretende-se também dar a conhecer o papel fulcral que o Relatório de Warnock e a Declaração de Salamanca conferiram à educação inclusiva, e descrever a evolução da educação inclusiva em Portugal, assim como no contexto das Escolas Europeias.

Este trabalho enquadra-se num estudo exploratório e os dados recolhidos resultam de análise documental, e da entrevista realizada à Coordenadora Geral da Educação Inclusiva do Gabinete do Secretário-Geral das Escolas Europeias, que apontam para a ideia de que o Plano de Ação está a ser cumprido conforme o planeado. E, apesar do processo da implementação das medidas, ser moroso, pois envolve muitos parceiros, como é o caso dos representantes dos 27 estados-membros, a sua contribuição individual para o debate confere em simultâneo uma riqueza e diversidade de práticas, tornando-o enriquecedor.

Palavras-chave: Educação Inclusiva, Escolas Europeias, Comissão Europeia

Abstract

The aim of this paper is to report on the implementation of the Inclusive Education Action Plan in the European Schools, approved by the Board of Governors in Athens in April 2019, identifying challenges and opportunities.

The European Schools are official educational establishments jointly controlled by the governments of the Member States of the European Union. They are legally considered public institutions in all these countries. They follow a specific curriculum, divided into language sections and offer the European Baccalaureate diploma. The mission of the European Schools is to provide a multilingual and multicultural education from nursery and primary to the secondary cycle. They are mainly aimed at the children of the staff of the European institutions. There are thirteen European Schools based in six European Union countries (Germany, Belgium, Spain, Italy, Luxembourg and the Netherlands).

This paper highlights the reasons that led to the creation of the Action Plan, identifies the process of constructing each working document in the European school system and describes the process of scrutinizing each working document from its inception to its approval. The aim is to demonstrate that the educational and organizational differences between the twenty-seven member states make the organizational, decision-making and operational process of the European schools complex and to infer how each member state contributes with its practices to the European system of the European schools.

It also aims to highlight the central role that the Warnock Report and the Salamanca Declaration have given to inclusive education and to describe the evolution of inclusive education in Portugal up to the present day, as well in the European Schools System.

This work is part of an exploratory study and the data collected comes from documentary analysis and an interview with the General Coordinator for Inclusive Education at the Office of the Secretary General of the European Schools, which leads to the idea that the Action Plan is being implemented as planned. And although the process of implementing the measures is lengthy, as it involves many partners, such as the representatives of the 27 member states, the process is enriching at the same time. The practical experience of the member states in terms of inclusive education contributes to enriching the measures in the Action Plan.

Keywords: Inclusive Education, European Schools, European Commission

ÍNDICE

Agradecimentos	ii
Resumo	iv
Abstract	v
Índice de abreviaturas	viii
Índice de gráficos:	xi
Índice de tabelas:	xii
Introdução	2
Parte I – Enquadramento teórico	4
CAPÍTULO 1 –Educação inclusiva	5
1.1 Do Relatório de Warnock à Declaração de Salamanca	5
1.2 Evolução da educação inclusiva no contexto escolar português	8
1.3 A Educação Inclusiva na Europa	10
CAPÍTULO 2 – As Escolas Europeias	18
2.1 Caracterização das Escolas Europeias	18
2.2 Estrutura preparatória e decisora	19
2.3 Educação Inclusiva nas Escolas Europeias	21
2.4 Plano de Ação da educação inclusiva nas Escolas Europeias	26
2.5 A educação inclusiva nas Escolas Europeias em números	29
2.5.1 Divisão de alunos por medida de apoio	31
2.5.2 Divisão de alunos por escola	32
2.5.3 Divisão de alunos por nível escolar	33
2.5.4 Medida intensiva de apoio A	33
Parte II – Estudo empírico	36
CAPÍTULO 3 – Metodologia de Investigação	37
3.1. Métodos e técnicas da recolha de dados	37
3.2 Análise de conteúdo	40
3.3 Tempos e procedimentos	41
CAPÍTULO 4 – Estudo exploratório: apresentação de resultados	42
4.1. Balanço da implementação das medidas do Plano de Ação	42
4.2 Síntese da informação recolhida na entrevista	44
4.3 Conclusões do relatório de avaliação externa da Agência Europeia para as Necessidades Especiais e Educação Inclusiva	51

CAPÍTULO 5 – Discussão de resultados	53
Conclusão	58
Referências bibliográficas	63
Anexos.....	1
Anexo 1. Autorização de solicitação ao Gabinete do Secretário-Geral das Escolas Europeias para efetuar o estudo na área da educação inclusiva das Escolas Europeias.....	1
Anexo 2. Consentimento informado.....	3
Anexo 3. Guião da entrevista.	4
Anexo 4. Transcrição da entrevista.....	6

Índice de abreviaturas

AEP - Agência Europeia da Patente (AEP)

AEPI - Agência Europeia da Propriedade Intelectual

AG - Apoio Geral

AI - Apoio Intensivo

AM - Apoio Moderado

BCE - Banco Central Europeu (BCE)

BEI - Banco Europeu de Investimento

CI - Conselho de Inspetores

CNUDPD - Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

Comissão - Comissão Europeia

CO - Comité Orçamental

CPM - Comité Pedagógico Misto

CS - Conselho Superior

DPC - Desenvolvimento profissional contínuo

EASNIE - Agência Europeia para as Necessidades Especiais e Educação Inclusiva

EEA - Escolas Europeias Acreditadas

EEE - Espaço Europeu da Educação

Estados-Membros:

BE Bélgica

BE fr Bélgica – Comunidade francófona

BE de Bélgica – Comunidade germanófona

BE nl Bélgica – Comunidade flamenga

BG Bulgária

CZ Chéquia

DK Dinamarca

DE Alemanha

EE Estónia

IE Irlanda

EL Grécia

ES Espanha

FR França

HR Croácia

IT Itália

CY Chipre

LV Letónia

LT Lituânia

LU Luxemburgo

HU Hungria

MT Malta

NL Países Baixos

AT Áustria

PL Polónia

PT Portugal

RO Roménia

SI Eslovénia

SK Eslováquia

FI Finlândia

SE Suécia

EU - União Europeia

FIP - Formação inicial de professores

Grupo de Trabalho - Grupo de Trabalho da Política de Apoio Educativo

GSGEE - Gabinete do Secretário-Geral das Escolas Europeias

ISA - Apoio Intensivo de tipo A

ISB - Apoio Intensivo de tipo B

NEE - Necessidades Educativas Especiais

ONU - Organização das Nações Unidas

PAG - Plano de Aprendizagem do Grupo

Parlamento - Parlamento Europeu

PIA - Plano Individual de Aprendizagem

Plano de Ação - Plano de Ação da Educação Inclusiva nas Escolas Europeias

PND - Perita Nacional Destacada

SEE - Sistema das Escolas Europeias

SGEE - Secretário-Geral das Escolas Europeias

Índice de gráficos:

Gráfico 1. Competências docentes relacionadas com a diversidade e a inclusão promovidas através de quadros de competências de nível superior para a FIP e/ou de programas de DPC, 2022/2023 . 15

Gráfico 2. Percentagem de alunos das Escolas Europeias que beneficiaram das 4 medidas no ano escolar de 2022-2023..... 31

Gráfico 3. Percentagem de alunos das Escolas Europeias que beneficiaram de ISA no ano escolar de 2022-2023..... 35

Gráfico 4. Percentagem de diagnóstico acompanhados nas Escolas Europeias no ano escolar de 2022-2023..... 36

Índice de tabelas:

Tabela 1. Legislação, estratégias e planos de ação que visam a promoção da diversidade e da inclusão nas escolas, 2022/2023	11
Tabela 2. Plano de Ação da educação inclusiva.	27
Tabela 3. Percentagem de alunos das Escolas Europeias que beneficiaram das 4 medidas nos anos escolares de 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.	32
Tabela 4. Percentagem de alunos das Escolas Europeias que beneficiaram da medida de ISA nos anos escolares de 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.	34
Tabela 5. Categorias e subcategorias da entrevista	39
Tabela 6. Balanço das ações concluídas.....	42
Tabela 7. Balanço das ações em progresso.	43
Tabela 8. Entrevista – Análise das categorias, subcategorias e unidades de registo.....	44

Introdução

Enquanto Perita Nacional Destacada (PND) de Portugal a exercer funções na Comissão europeia (Comissão), foram-me atribuídas várias funções entre as quais a emissão de pareceres pedagógicos e organizacionais sobre a implementação das ações que constam do Plano de Ação da Educação Inclusiva nas Escolas Europeias (Plano de Ação) aprovado em 2019 com início de implementação em 2020.

Os PND são funcionários das administrações nacionais, com experiência num determinado domínio, que são selecionados ou nomeados por organismos da União Europeia (UE), como a Comissão Europeia (Comissão), o Parlamento Europeu (Parlamento) e o Comité das Regiões, por um período específico e limitado. O objetivo é promover a partilha de experiências e de conhecimentos profissionais específicos em matéria de políticas europeias em diferentes domínios.

A opção de escolha deste tema, deveu-se ao facto de não só por trabalhar com ele diretamente, em representação da Comissão, mas porque considero que a sua implementação é desafiante, pois estamos a lidar com uma comunidade intergovernamental composta por representantes dos 27 estados-membros, juntamente com os parceiros de várias instituições da UE, representantes de pais, alunos, professores e diretores. Todos têm direito a opinião e voto de igual forma, conferindo à sua implementação um grande desafio. Esta complexidade acrescida no processo de tomada de decisão e na harmonização das propostas, torna o sistema das Escolas Europeias único, desafiador e moroso. Por isso considero tratar-se de um modelo pouco conhecido e que pode trazer alguma inovação aos processos de ensino nacionais

Por outro lado, gostava de partilhar com a comunidade portuguesa o que se faz ao nível da educação inclusiva nas Escolas Europeias, o que está por fazer e quais as oportunidades que podemos retirar deste sistema, bem como identificar as barreiras que um sistema tao complexo enfrenta na implementação de novas medidas.

O projeto de investigação está organizado em duas partes principais, uma primeira parte de cariz teórico, onde se faz referência aos conceitos principais e se descreve o estado da arte sobre esta matéria com recurso a uma pesquisa exaustiva de vários documentos e uma

segunda parte, prática onde se desenvolve um estudo empírico com recurso a uma metodologia de investigação qualitativa, utilizando-se como fonte principal de recolha de informação a análise documental e a realização de uma entrevista, com as quais se pretende responder às questões de partida definidas para este estudo.

A principal questão deste estudo é identificar os desafios e oportunidades que na implementação de um sistema escolar inclusivo, no espaço europeu e num conjunto de escolas, como são as Escolas Europeias que se regem por regras supranacionais com o aval dos 27 estados-membros e que se situam em 6 países diferentes.

Nesse sentido, foram definidas duas questões principais de investigação:

1. De que modo a complexidade do sistema das Escolas Europeias se torna dificultadora na implementação da educação inclusiva?
2. De que modo cada estado-membro pode contribuir para a educação inclusiva num sistema de organização de escolas tão complexo e multicultural?

Parte I – Enquadramento teórico

CAPÍTULO 1 –Educação inclusiva

1.1 Do Relatório de Warnock à Declaração de Salamanca

Em 1978 foi elaborado o Relatório Warnock por uma comissão formada em 1973, liderada por Mrs. Hellen Mary Warnock, que foi designada pelo governo britânico para preparar um relatório sobre Educação Especial. Este relatório avaliou os recursos nos serviços de educação especial em Inglaterra, Escócia e País de Gales e formulou recomendações consideradas necessárias. Helen Mary Warnock, a sua Presidente e a sua equipa, estudou de 1974 a 1978, o processo educativo das crianças e jovens com deficiência física no Reino Unido e propôs então o abandono do termo ‘deficiência’ e a utilização da designação de Necessidades Educativas Especiais (NEE) em sua substituição. A nova designação englobaria todos aqueles que, ao longo do seu percurso escolar apresentassem dificuldades específicas de aprendizagem.

Considerou-se, desde então, que cada dificuldade do aluno deva ser identificada e avaliada, de forma a garantir o apoio necessário que lhes permita uma plena integração em escolas regulares, de forma a superar as suas dificuldades, sejam elas de carácter temporário ou permanente.

Dois anos depois, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu 1981 como o Ano Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência.

A partir de então várias organizações internacionais produziram documentação e ações de sensibilização para a pessoa com diferença mental e física e a sua integração em ambiente escolar.

São exemplos:

- A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança adotada em 1989 que estipula no Artigo 23º (1):

Os Estados Partes reconhecem à criança mental e fisicamente deficiente o direito a uma vida plena e decente em condições que garantam a sua dignidade, favoreçam a sua autonomia e facilitem a sua participação ativa na vida da comunidade.

- Normas das Nações Unidas sobre igualdade de oportunidades para Pessoas com deficiência (ONU, 1993).
- Plano de Ação Europeu de Igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência (2004-2010).
- Relatório Mundial sobre a Deficiência (Nações Unidas, 2011).
- Publicação do Manual para garantir inclusão e equidade na educação (Unesco, 2019).
- A estratégia dos direitos das pessoas com dificuldades 2021-2030, produzida pela Comissão pretende minimizar os diversos desafios que as pessoas com deficiência enfrentam reforçando os domínios da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tanto a nível da UE como dos Estados-Membros.

A Declaração de Salamanca, publicada em 1994, é uma resolução das Nações Unidas que defende a educação inclusiva para todos os alunos, independentemente das suas diferenças ou necessidades. Inspirada no relatório de Warnock (1978) trouxe o fortalecimento do conceito da pessoa com necessidades educativas especiais e a inclusão de alunos com necessidades especiais em escolas regulares. Atribui uma nova atitude ao papel a escola, pois afirma que não é o aluno que se deve adaptar à escola, mas é a escola que se deve adaptar a cada aluno na sua especificidade e diferença.

Quatro anos antes da publicação da Declaração de Salamanca foi realizado a Conferência Mundial de Educação para Todos. Um encontro realizado entre 157 países, na Tailândia (Jomtien), onde se analisam os dados sociais das crianças e adultos no mundo inteiro respeitante à alfabetização. Concluiu-se à data, que mais de 100 milhões de crianças (60% delas meninas) não tinham acesso ao ensino primário e mais de 960 milhões de adultos eram analfabetos. Algumas delas eram crianças com NEE, outras crianças forçadas a trabalhar, outras a viver nas ruas em extrema pobreza, outras vítimas de guerra e conflitos armados e muitas outras a sofrem de abusos físicos, emocionais e sexuais.

Desta Conferência resultou a aprovação da Declaração Mundial sobre Educação para Todos cuja principal conclusão foi que ‘o acesso universal à educação e o combate ao analfabetismo deveria tornar-se uma prioridade internacional nos próximos dez anos’.

A Conferência de Salamanca, tendo em conta o Relatório e a Declaração Mundial sobre Educação para Todos produzidos em Jomtien, veio reforçar a inclusão das crianças com NEE especiais em contexto escolar.

Em concreto, a Declaração exorta o compromisso para com a Educação para Todos através do reconhecimento da necessidade de proporcionar educação a todas as crianças, jovens e adultos no sistema educacional do ensino regular. Afirma que:

“as escolas regulares com esta orientação inclusiva são o meio mais eficaz de combater as atitudes discriminatórias, criar comunidades acolhedoras, construir uma sociedade inclusiva e alcançar a educação para todos; além disso, proporcionam uma educação eficaz à maioria das crianças e melhoram a eficiência e, em última análise, a rentabilidade de todo o sistema educativo.” (1991, pág. 1)

Em simultâneo, na Declaração de Salamanca foi feito um apelo aos Governantes para que cada um atribuísse à inclusão à prioridade política e orçamental. Concretamente, solicitou-se a alteração das práticas de encaminhamento dos alunos com NEE para escolas de ensino regular, encorajou a realização de intercâmbios com países com escolas inclusivas, assegurou que as organizações de pessoas com deficiência, juntamente com os pais e os organismos comunitários, participassem na planificação e na tomada de decisões, envidou esforços na implementação de estratégias inclusivas no ensino pré-escolar e assegurou que tanto a formação inicial como a formação contínua dos professores abordem a educação inclusiva.

A Declaração de Salamanca apela igualmente à comunidade internacional para que esta apoie a abordagem da escola inclusiva e o desenvolvimento da educação especial como parte integrante de todos os programas educativos. Apelou à UNESCO, à UNICEF, ao PNUD e ao Banco Mundial para que dessem o seu aval e que “reforcem os seus contributos para a cooperação técnica”. A Agência das Nações Unidas para a educação, a UNESCO é convidada a assegurar que a educação especial integre todos os debates sobre a educação para todos.

Reiterou ainda a importância de melhorar a formação de professores no domínio da inclusão, obtendo o apoio dos sindicatos e associações de professores, incentivou a

comunidade académica a realizar mais investigação sobre a educação inclusiva e a divulgar os resultados e os relatórios.

1.2 Evolução da educação inclusiva no contexto escolar português

Considerando o horizonte das últimas quatro décadas, Portugal publicou vários diplomas que contribuíram para a implementação dos valores preconizados no relatório de Warnock e mais tarde nos valores da Declaração de Salamanca.

O Decreto-Lei n.º 35/88, de 4 de fevereiro, permitiu o recrutamento de professores com funções de apoio a alunos com NEE e em agosto do mesmo ano são legitimadas as Equipas de Ensino Especial do Ministério da Educação (Despacho Conjunto 36/SEAM/SERE/88 - DR, 2.ª série, n.º189, 1988-08-17, 7430-7431).

O Decreto-Lei n.º 35/90, de 25 de janeiro, estendeu a escolaridade obrigatória a todos, incluindo mesmo daqueles que apresentam qualquer deficiência confirmada por relatório médico.

Em agosto de 1991 entra em vigor o Decreto-Lei n.º 319/91, que regulamenta a Lei n.º 46/86 (Lei Bases do Sistema Educativo) no domínio da educação especial e visa ‘regular a integração dos alunos portadores de deficiência nas escolas regulares’. Incluiu um conjunto de medidas a aplicar a alunos com NEE na escola de ensino regular, que até então estavam conferidas às instituições de ensino especial como:

- equipamentos especiais (livros em Braille ou ampliados, material audiovisual, equipamento específico, cadeiras de rodas, próteses),
- adaptações materiais (eliminação de barreiras arquitetónicas, adaptação de mobiliário, adequação de instalações),
- adaptações curriculares (redução parcial do currículo, dispensa da atividade que se revele impossível de executar em função da deficiência),
- condições especiais de matrícula (faculdade de efetuar a matrícula na escola adequada independentemente do local de residência do aluno, com dispensa do limite de idade e a possibilidade de matrícula por disciplinas),
- condições especiais de frequência,

- condições especiais de avaliação (tipo de prova ou instrumento de avaliação, duração, local de realização),
- adequação dos grupos ou turmas (limite máximo de 20 alunos para turmas que integrem alunos com NEE),
- apoio pedagógico acrescido (apoio letivo suplementar individualizado ou em pequenos grupos),
- ensino especial (Currículos Escolares Próprios e Currículos Alternativos).

O Decreto-Lei 319/91 mudou a classificação de ‘deficiência’ para identificação, descrição e avaliação das ‘necessidades educativas especiais’, preconizada pelo Relatório Warnock (1978).

A 7 de janeiro de 2008, é publicado o Decreto-lei 3/2008 que veio incluir na educação especial a Classificação Internacional de Funcionalidade da Organização Mundial de Saúde (2007). O Decreto-Lei 3/2008 refere no preâmbulo que:

Os apoios especializados visam responder as necessidades educativas do aluno com limitações significativas ao nível da actividade e da participação num ou vários domínios de vida decorrentes de alterações funcionais ou estruturais de carácter permanente resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social. (Decreto-Lei 3/2008, pág. 155)

Segundo Rodrigues & Nogueira (2019) em termos de princípios, o Decreto-Lei 3/2008, aponta como aspeto determinante da construção de uma Escola de qualidade a promoção de uma Escola democrática e inclusiva, orientada para o sucesso educativo de todas as crianças e que deve responder à diversidade, incluindo todos os alunos. A Escola deve, pois, contribuir para a inclusão educativa e social, promover a igualdade de oportunidades, o acesso e sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, e a preparação para o prosseguimento de estudos ou para a vida profissional.

Atualmente temos em vigor o Decreto-Lei n.º 54/2018, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva, bem como um conjunto diverso de guias e documentação produzida pela Direção Geral da Educação que servem de suporte à comunidade educativa.

A Lei da educação inclusiva em vigor representa um avanço significativo na promoção da igualdade de oportunidades e no apoio a todos os alunos, independentemente das suas

necessidades individuais. A escola assume-se como um espaço acolhedor e acessível à frequência de todos os alunos, na promoção da igualdade de oportunidades, na diversidade e no sucesso pessoal e escolar de cada aluno.

O Decreto-Lei 54/2018 veio clarificar que os alunos são da responsabilidade de toda a comunidade e não apenas dos docentes de educação especial, enfatizando o trabalho colaborativo entre professores e entre a escola e a família e entre a escola e instituições de suporte, como os centros de saúde, hospitais e os centros de recuperação e inclusão. Criou as Equipas de Apoio à Educação Inclusiva que são compostas por elementos permanentes e variáveis que têm a função de ‘identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, em função das características de cada aluno, no acompanhamento e na monitorização da eficácia da aplicação dessas mesmas medidas, reforçando o envolvimento dos docentes, dos técnicos, dos pais ou encarregados de educação e do próprio aluno.’ (Decreto Lei 54/2018, pág., 2918).

Aboliu o conceito de deficiência com caráter permanente e criou as medidas de suporte multinível. Fornece uma lista de acomodações curriculares com um método possível a utilizar, por todos os docentes antes de se integrar os alunos nas restantes medidas.

1.3 A Educação Inclusiva na Europa

A igualdade é um valor fundamental da União Europeia. Num sentido jurídico, assume que todas as pessoas devem ser tratadas de forma igual, com base na igualdade de oportunidades. Nas escolas, pode implicar um apoio diferenciado para alunos com diferentes necessidades de aprendizagem, promovendo desse modo a igualdade nos resultados (Comissão Europeia, 2023).

Melhorar a qualidade e a equidade na educação constitui uma prioridade estratégica do Espaço Europeu da Educação (EEE), composto por grupo de peritos da Comissão, que ajuda os Estados-Membros da União Europeia a trabalhar em conjunto para construir sistemas escolares mais inclusivos. A ideia de se criar um Espaço Europeu da Educação foi aprovada pela primeira vez pelos governantes europeus na Cimeira Social de Gotemburgo, na Suécia, em 2017. O quadro estratégico do EEE determina, como uma das suas prioridades

estratégicas, a necessidade de fazer face à diversidade dos alunos e de melhorar o acesso a uma educação e formação de qualidade e inclusiva para todos.

O relatório da Eurydice *Promoting diversity and inclusion in schools in Europe*, de 2023, compila as diferentes iniciativas desenvolvidas nos vários sistemas nacionais educativos europeus no âmbito da educação inclusiva, analisa as medidas adotadas pelas autoridades educativas nacionais na EU e inclui exemplos de iniciativas políticas nacionais.

A vasta maioria dos sistemas educativos europeus, segundo o relatório Eurydice (2023) reporta a existência de quadros políticos que assumem o objetivo global de melhorar o sistema educativo, através de uma educação inclusiva, acesso equitativo e apoio ao aluno.

A tabela 1 indica que dos 27 países da EU, analisados pela Agência de Execução Europeia da Educação e Cultura, sendo que na verdade se refere a 29 realidades educativas diferentes, contando com a divisão da Bélgica em regiões com autonomia educacional, 24 têm políticas de inclusão e apoio a alunos, 21 apostam na melhoria do sistema educativo através da educação inclusiva, 21 atuam na prevenção da discriminação de igualdade de oportunidades, incluindo na educação e 16 promovem a educação inclusiva.

Tabela 1. *Legislação, estratégias e planos de ação que visam a promoção da diversidade e da inclusão nas escolas, 2022/2023*

	Inclusão e apoio a alunos com NEE	Melhoria do sistema educativo através da educação inclusiva	Prevenção da discriminação e promoção de igualdade de oportunidades, incluindo na educação.	Promoção da educação inclusiva
BEfr	1	1	1	1
Bede	1	0	0	0
BEnl	1	0	1	0
BG	1	1	1	1
CZ	1	1	1	1
DK	0	1	0	0
DE	1	0	0	1
EE	0	1	1	0
IE	1	0	1	0
EL	1	1	1	1
ES	1	1	1	1
FR	1	1	1	1

HR	1	1	1	0
IT	1	1	1	1
CY	1	1	1	0
LV	0	1	0	0
LT	0	1	0	0
LU	1	1	0	0
HU	1	1	1	1
MT	1	1	1	1
NL	0	0	1	0
AT	1	0	0	0
PL	1	1	0	0
PT	1	1	1	1
RO	1	0	1	1
SI	1	1	1	1
SK	1	1	1	1
FI	1	1	1	1
SE	1	1	1	1

Fonte: European Commission, European Education and Culture Executive Agency, Promoting diversity and inclusion in schools in Europe, Publications Office of the European Union, 2023

A maioria dos sistemas educativos declarou a existência de leis, estratégias e planos de ação que têm o objetivo de melhorar o sistema educativo no seu conjunto, como por exemplo através de medidas que promovem a educação inclusiva, a igualdade de acesso e a oferta de apoio aos alunos. Seguem-se os quadros políticos que visam prevenir a discriminação e promover a igualdade de oportunidades, incluindo na área da educação, e aqueles que pretendem uma melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos. De entre as medidas menos reportadas, encontram-se as leis, estratégias e planos de ação que se focam na promoção da educação inclusiva.

De entre os 27 estados-membros, cinco países não implementam a inclusão, nem o apoio a alunos com dificuldades, como a Dinamarca, Estónia, Letónia, Lituânia e Países Baixos.

Em Itália, 100% dos alunos com dificuldades frequentam o ensino regular. As atividades de apoio são garantidas através da contratação de docentes especializados, designados como professores de apoio (*insegnanti di sostegno*). As autoridades locais são responsáveis pela contratação de assistentes educativos.

Em 2009, a Comunidade germanófono da Bélgica fundiu as escolas de ensino especial e formou o Centro para a Pedagogia das Necessidades Especiais (Zentrum für Förderpädagogik), cuja missão consistiu no apoio às escolas do ensino regular na criação de contextos educativos mais inclusivos.

No Luxemburgo, a lei da organização do ensino elementar, refere que os pais podem referenciar o seu educando para a Comissão Regional de Inclusão Escolar (Commission d'inclusion scolaire). Esta Comissão elabora um diagnóstico das necessidades e propõe um plano de apoio individual da criança sujeito à aprovação dos pais.

Embora a maioria dos sistemas educativos europeus declare que as questões relacionadas com a diversidade e a inclusão já são contempladas nos seus currículos, muitos efetuaram revisões nos últimos anos destinadas a reforçar estas dimensões. A diversidade e a inclusão são promovidas essencialmente através de objetivos gerais do currículo das diferentes disciplinas, como a educação para a cidadania, ciências sociais e ética ou de áreas transversais ao currículo, como a educação intercultural e multicultural.

A promoção da diversidade e da inclusão nos currículos escolares anda a par da adaptação das práticas de avaliação.

As recentes revisões curriculares de alguns sistemas educativos nacionais focam-se em grupos específicos de alunos. Em 2019, a Croácia adotou um tópico transversal ao currículo de educação cívica, o qual aborda aspetos como a diversidade, a inclusão e a não discriminação.

Os exemplos da Letónia e Eslovénia ilustram com maior detalhe a forma como as revisões curriculares pretendem promover a diversidade e a inclusão através dos conteúdos e processos de aprendizagem.

A Letónia, começou a implementar, no ano letivo de 2020/2021, alterações curriculares.

Os exames nacionais, como forma de avaliação específica, são, por natureza, tipificados, não podendo ser assim aplicados a todos os alunos de igual forma. Contudo, alguns sistemas educativos mencionam medidas de apoio específicas para alunos com dificuldades como é o caso de Portugal e da Letónia.

Diz-nos o relatório da Eurydice, que quase todos os sistemas educativos europeus desenvolvem adaptações ao processo de avaliação para alunos com dificuldades, como a dispensa dos alunos da realização de determinados exames e testes.

Neste sentido, as adaptações ao processo de avaliação são uma exceção ao princípio da igualdade de tratamento dos alunos, a fim de assegurar a igualdade de oportunidades, conforme indicam, por exemplo, as orientações sobre a avaliação dos alunos na Comunidade germanófono da Bélgica e na Finlândia. Na Irlanda, as orientações nacionais apontam para a necessidade de encontrar um equilíbrio entre as acomodações enquanto alterações à forma como um teste é aplicado e o não comprometimento da integridade do sistema de exames.

A Comunidade germanófono da Bélgica apresenta duas medidas específicas relacionadas com a avaliação dos alunos com dificuldades como a proteção da nota e a compensação da desvantagem. A proteção da nota (Notenschutz) pode ser atribuída aos alunos para os libertar de avaliações em determinadas áreas disciplinares, e aplica-se apenas aos que cumprem as seguintes condições: uma deficiência sensorial, um distúrbio a nível da perceção, um distúrbio de aprendizagem, uma deficiência física ou uma deficiência ou incapacidade funcional temporária.

A Compensação pela Desvantagem (Nachteilsausgleich) refere-se a um conjunto de medidas pedagógicas destinadas a compensar dos alunos por incapacidades específicas, mas não dispensa os alunos de cumprirem as expectativas em termos de aquisição das competências previstas nos currículos. Por exemplo, os alunos com deficiência visual podem ter acesso a fichas de trabalho, numa fonte ou tamanho de letra apropriados, ou os alunos com um distúrbio de aprendizagem podem dispor de tempo adicional para concluir uma tarefa ou teste.

Como forma de assegurar a igualdade de oportunidades nos testes e exames de todos os alunos com necessidades específicas, o Ministério da Educação em Portugal preparou o “Guia para aplicação de adaptações na realização de provas e exames” com vista a regulamentar as adaptações efetuadas nos processos de avaliação externa. Estas adaptações consistem em mudar o tipo de prova, os instrumentos de avaliação e certificação e as condições de avaliação, entre outros aspetos, relativamente às formas e meios de comunicação, periodicidade, duração e local.

Na Eslovénia, as vias alternativas para a avaliação formativa e sumativa dos alunos encontram-se especificadas nas regras e orientações relevantes para a oferta adaptada do programa escolar básico para crianças com dificuldades, que incluem a reformulação de perguntas e de apresentação de respostas, ajuste de tempo, aplicação de outros métodos de avaliação ou utilização de ajudas técnicas.

Alguns sistemas educativos reportam a aplicação de testes nacionais de diagnóstico como uma medida promovida pelas autoridades educativas para avaliar as necessidades individuais de aprendizagem e para apoiar as escolas na identificação de dificuldades e de necessidades de aprendizagem.

Os testes nacionais são realizados no ensino primário, em Chipre, ou nos ensinos primário e secundário na Comunidade francófona da Bélgica, Itália, Hungria e Noruega.

Na Irlanda, apesar de não se impor o requisito de efetuar uma avaliação anual, as escolas têm à sua disposição testes de diagnóstico para avaliar as necessidades específicas de aprendizagem dos alunos. Ajudam igualmente os professores a preparar planos educativos individuais e a fixar metas adequadas em função das necessidades dos alunos. A prova nacional realizada na Hungria inclui o impacto do contexto sociocultural de um aluno e o modo como as escolas lidam com as desvantagens existentes

A formação de professores na área da diversidade e da inclusão contribui para preparar e apoiar os professores a dar resposta a ambientes de sala de aula inclusivas e a responderem às diferentes necessidades de aprendizagem e de apoio dos alunos.

O gráfico 1 apresenta uma seleção de competências docentes relevantes e indica se estas são promovidas através de quadros de competência concebidos a nível superior para a Formação Inicial de Professores (FIP) e/ou através de programas de Desenvolvimento Profissional Contínuo (DPC).

É possível observar que todas as competências analisadas são amplamente promovidas em toda a Europa, especialmente através de programas de DPC.

Gráfico 1. Competências docentes relacionadas com a diversidade e a inclusão promovidas através de quadros de competências de nível superior para a FIP e/ou de programas de DPC, 2022/2023

Fonte: Eurydice

Fonte: European Commission, European Education and Culture Executive Agency, Promoting diversity and inclusion in schools in Europe, Publications Office of the European Union, 2023

Entre as competências docentes identificadas, a mais ministrada é o ensino de alunos com dificuldades específicas. Esta competência visa proporcionar aos futuros docentes as competências e os conhecimentos requeridos para oferecer uma educação inclusiva, e aplicar as metodologias adequadas, em cooperação com outros professores e técnicos.

A 14 de setembro de 2017, o Ministério da Educação, Ciência e Desporto lituano aprovou uma descrição do modelo de FIP, no qual todos os programas de estudo têm de incluir uma área curricular com o tópico “Diversidade dos alunos, tendo em conta o contexto dos alunos com necessidades educativas específicas e dos alunos sobredotados”.

Na Finlândia, os programas de DPC, financiados pelo Estado, focam-se em temas prioritários que são diferentes em cada ano. Em 2022/2023, os temas principais incluíram um foco no “Reforço do apoio à aprendizagem e aos percursos individuais de aprendizagem”.

Em França, foi deliberado por decreto, a 25 de novembro 2020, incluir no conteúdo da FIP o desenvolvimento de uma cultura comum de educação inclusiva. Pretende fomentar o nível de compreensão dos professores em relação aos princípios orientadores da educação

inclusiva, apoiar a sua capacidade para observar, analisar, desenvolver e co-construir em equipa respostas pedagógicas e didáticas adequadas às necessidades educativas específicas dos alunos.

CAPÍTULO 2 – As Escolas Europeias

2.1 Caracterização das Escolas Europeias

O Sistema das Escolas Europeias (SEE) é oficialmente reconhecido como uma rede de instituições de ensino controladas pelos estados-membros da União Europeia cuja missão é oferecer uma educação multilingue e multicultural, desde o ensino pré-escolar até ao ensino secundário. As Escolas Europeias (EE) têm como objetivo principal educar os filhos dos funcionários das instituições europeias num ambiente que valoriza a diversidade cultural e linguística. A primeira foi criada no Luxemburgo em 1953.

O SEE foi formado em outubro de 1953 com a criação da Comunidade do Carvão e do Aço, em conjunto com o governo luxemburguês, dando origem à criação da primeira EE que se encontra sediada no Luxemburgo. Deste então, com o alargamento para Comunidade Económica Europeia e até ao atual formato de UE temos 12 EE espalhadas por países da UE. São elas em: 1 em Alicante (Espanha); 1 em Bergen (Holanda); 4 em Bruxelas e 1 em Mol (Bélgica); 1 em Frankfurt, 1 em Karlsruhe e 1 em Munique (Alemanha); 2 no Luxemburgo; e 1 em Varese (Itália). Registou-se no atual ano letivo de 2023-24 um total de 28.983 alunos inscritos nas 13 EE, provenientes de 136 nacionalidades.

Com base na recomendação do Parlamento, as EE, em 2005, abriram os seus programas de estudos e o exame Baccalaureate às escolas nacionais. São as chamadas Escolas Europeias Acreditadas (EEA) que funcionam no âmbito das escolas nacionais dos Estados-Membros e, por conseguinte, encontram-se fora do quadro administrativo e financeiro a que as EE estão sujeitas.

Existem 24 EEA sediadas em 14 países onde operam agências europeias e instituições da UE. A única responsabilidade do SEE sob as EEA, é de validar a qualidade da implementação do currículo e dos exames Baccalaureate.

As EE oferecem 20 secções linguísticas: Búlgara, Croata, Checa, Dinamarquesa, Holandesa, Estónia, Finlandesa, Francesa, Alemã, Grega, Húngara, Italiana, Letã, Lituana, Polaca, Portuguesa, Romena, Eslovena, Espanhola e Sueca. As secções linguísticas são compostas por alunos de uma determinada nacionalidade, sendo as disciplinas nucleares,

como é o caso da Língua I, matemática e física, por exemplo, ministradas na língua de origem desses alunos.

Para além destas ofertas linguísticas, as EE europeias oferecem ainda o eslovaco, para alunos que não tem secção linguística por insuficiente número de inscritos para ser criada uma secção linguística, e ainda o maltês e irlandês para os alunos nacionais de países com duas línguas oficiais.

2.2 Estrutura preparatória e decisora

A tomada de decisão é feita ao nível do Conselho Superior (CS), no entanto antes de qualquer documento ser apresentado a este Conselho é elaborado e analisado em grupos de trabalho passando depois, e por esta ordem, pelo Conselho de Inspectores (CI), Comité Pedagógico Misto (CPM) e Comité Orçamental (CO).

O Conselho Superior é presidido pelo Secretário-Geral das Escolas Europeias (SGEE) e reúne duas vezes por ano. Por norma em abril e dezembro.

Neste nível, tomam-se decisões sobre as políticas estratégicas, pedagógicas e as gerais, como por exemplo, a adoção do orçamento, alterações ao sistema de avaliação ou curricular, decisões de recrutamento e abertura ou fecho de escolas.

São elementos do CS com direito a voto:

- Representantes dos 27 estados-membros ao nível ministerial
- Comissão, Direção Geral dos Recursos Humanos, unidade F.3 em nome da UE.
- Representantes da Agência Europeia da Patente (AEP), Banco Europeu de Investimento (BEI), Agência Europeia da Propriedade Intelectual (AEPI) e Banco Central Europeu (BCE), uma vez que estes são os grandes patrocinadores financeiros das EE.

São elementos do CS sem direito a voto:

- Representantes dos alunos, pais, professores, funcionários administrativos e operacionais, diretores, dos alunos e Eurocontrol
- Dois elementos do CPM
- O presidente do CO

O Comité Orçamental discute questões financeiras e orçamentais gerais e as implicadas em todos os projetos escolares e materiais educativos, faz igualmente a análise dos orçamentos apresentados por cada EE e pelo Gabinete do Secretário-Geral das Escolas Europeias (GSGEE). Reúne duas vezes por ano (março e novembro).

São elementos do CO com direito a voto:

- Representantes dos 27 estados-membros ao nível financeiro
- Comissão, Direção Geral dos Recursos Humanos, unidade F.3 em nome da UE.
- Representantes da AEE, BEI, AEPI e BCE.

São elementos do CO sem direito a voto:

- Representantes dos alunos, pais, diretores, funcionários administrativos e operacionais, diretores das EE e diretores financeiros das EE.
- Os dois presidentes do CPM

O CPM discute assuntos de natureza pedagógica como a composição do currículo, avaliação de alunos, integração das 8 competências chave no currículo. Reúne duas vezes por ano (fevereiro e outubro).

São elementos do CPM com direito a voto:

- Dois representantes das Inspeções Gerais de Educação dos 27 estados-membros, um representante de nível Primário e outro representante de nível secundário.
- Comissão, Direção Geral dos Recursos Humanos, unidade F.3 em nome da UE.
- Todos os diretores das EE
- 2 vice-diretores (um do ensino primário e outro do secundário)
- 4 representantes dos pais
- 4 professores (2 destacados dos estados-membros e 2 contratados)
- Representantes da Representantes da AEE, BEI, AEPI e BCE.

São elementos do CO sem direito a voto:

- Representantes dos alunos, pais, diretores das EEA.
- 4 funcionários administrativos e operacionais

2.3 Educação Inclusiva nas Escolas Europeias

Em 2006, foi adotada a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD).

Enquanto parceiros da Convenção das Nações Unidas, tanto a União Europeia como os seus Estados-Membros são obrigados a aplicar e salvaguardar o conjunto de direitos humanos e liberdades fundamentais e liberdades fundamentais consagrados na Convenção. O artigo 24.º da Convenção das Nações Unidas prevê o direito a uma educação inclusiva:

1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes devem assegurar um sistema de ensino inclusivo a todos os níveis e de aprendizagem ao longo da vida orientado para:
 - a. O pleno desenvolvimento do potencial humano e do sentido de dignidade e autoestima, bem como o reforço do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana;
 - b. O desenvolvimento, pelas pessoas com deficiência, da sua personalidade, dos seus talentos e criatividade, bem como das suas capacidades mentais e físicas, até ao limite das suas potencialidades;
 - c. Permitir que as pessoas com deficiência participem efetivamente numa sociedade livre.

Na União Europeia, o processo de aplicação da Convenção das Nações Unidas foi objeto de um relatório inicial da UE (CRPD/C/EU/1) em 2014.

Em outubro de 2015, o Comité das ONU apresentou as Observações Finais sobre o relatório inicial da UE. Estas Observações Finais incluem uma série de recomendações, sendo uma delas dirigida às Escolas Europeias que têm a seguinte redação:

Nem todos os alunos com deficiência recebem as adaptações necessárias para usufruírem do direito à educação inclusiva e de qualidade nas Escolas Europeias, em conformidade com a Convenção, e as Escolas Europeias não cumprem a cláusula de não rejeição.

As Escolas Europeias não são totalmente acessíveis às crianças com deficiência, nem proporcionam um ensino inclusivo de qualidade.

O Comité recomenda que a União Europeia implemente as adaptações necessárias para garantir que todos os alunos com deficiência recebam o apoio necessário para poderem usufruir do seu direito a uma educação inclusiva e de qualidade nas Escolas Europeias.

Recomenda igualmente que as Escolas Europeias apliquem uma política de não rejeição com base na deficiência e garantam um ensino inclusivo e de qualidade a todos os alunos com deficiência.

O Parlamento também teve intervenção na área da educação inclusiva adotando duas resoluções sobre esta matéria. A primeira foi adotada em setembro de 2016 e tratava da aplicação das recomendações dos Comités das Nações Unidas. A segunda foi adotada em 30

de novembro de 2017 e abordou o relatório intercalar da Comissão sobre a Estratégia da UE para a Deficiência.

No que diz respeito às EE, a resolução de 30 de novembro de 2017 ressalva que:

As Escolas Europeias, os infantários e os centros pós-escolares a fornecerem educação inclusiva e de qualidade, em conformidade com a CNUDPD, a todos os filhos do pessoal da UE, incluindo os que têm necessidades de apoio complexas ou de alto nível.

As Observações do Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CNUDPD) também desencadearam um debate nas EE e, em particular, no Grupo de Trabalho sobre a Política de Apoio Educativo (Grupo de Trabalho).

As Observações Finais justificam a análise do nível de educação inclusiva e a situação das crianças com deficiência nas EE, para identificar as possibilidades de promover e comunicar a política de apoio educativo já estabelecida de uma forma mais eficaz e identificar potenciais áreas de desenvolvimento para melhorar a oferta de educação inclusiva e a situação das crianças com deficiência nas EE.

Nesta sequência, o Grupo de Trabalho sugeriu, em 16 de janeiro de 2017, a criação de um subgrupo de trabalho que veio a ter o nome de “Grupo de Trabalho da Convenção da ONU”.

Este subgrupo de trabalho foi convidado a aprofundar a questão da educação inclusiva nas EE e apoiar a Comissão na preparação de um relatório intercalar sobre a aplicação da Convenção das Nações Unidas na União Europeia, prevista para 2019.

O subgrupo de trabalho “Convenção da ONU” foi composto por:

- dois representantes do GSGEE.
- dois representantes dos inspetores nacionais.
- um representante dos diretores.
- um representante dos vice-diretores do Jardim de Infância e do ensino Básico.
- um representante dos vice-diretores Adjuntos do ensino Secundário.
- três representantes da Comissão Europeia (DG RH e DG Emprego).
- um representante dos coordenadores de apoio.
- um representante do pessoal docente.
- um representante dos Interpais (Associação de cúpula da Associação de Pais das EE).

Participou ainda nas reuniões do subgrupo de trabalho como perito externo um representante da Agência Europeia para as Necessidades Especiais e Educação Inclusiva (Agência).

A Agência foi criada em 1996 por iniciativa do Governo dinamarquês, aprovada pelos Ministros da Educação dos 31 países membros. A Agência é co-financiada pelos ministérios da educação dos seus países membros e pela Comissão através de uma subvenção de funcionamento no âmbito do programa de educação Erasmus+ da UE.

A sua ação centra-se no apoio ao desenvolvimento de sistemas educativos inclusivos para garantir o direito de todos os alunos a oportunidades educativas inclusivas e equitativas.

Tem como objetivo principal ajudar os países membros a melhorar as suas políticas e práticas educativas, combinando as perspetivas da política, da prática e da investigação, a fim de fornecer aos países membros e às partes interessadas a nível europeu informações e orientações baseadas em dados concretos sobre a implementação da educação inclusiva.

Na sua primeira reunião, em 26 de abril de 2017, os membros do subgrupo de trabalho “Convenção da ONU” concordaram na elaboração de um relatório sobre o estado da arte da educação inclusiva nas EE, que deveria abordar o conceito de educação inclusiva e analisar em que medida a educação inclusiva era aplicada nas Escolas Europeias. Identificaram áreas de desenvolvimento futuro e medidas concretas para melhorar a educação inclusiva. O relatório foi desenhado em linha com as obrigações consagradas na CNUDPD.

O relatório final do subgrupo de trabalho foi enviado juntamente com o “Relatório de avaliação sobre a aplicação da política de apoio educativo nas Escolas Europeias” para discussão no CI e no CPM e para validação final do CS em dezembro de 2018.

Os domínios-chave importantes identificadas para a educação inclusiva foram os seguintes

1. Recursos humanos - coordenadores de apoio, professores de apoio, assistentes de apoio, conselheiros pedagógicos, psicólogos, inspetores nacionais, outros profissionais de saúde, profissionais de saúde, de trabalho e de serviços sociais, pessoal do GSGEE e pais.
2. Qualificação e formação do pessoal docente e não docente.
3. Dotações orçamentais.

4. Acessibilidade - ambiente construído (salas de aula, cantinas, zonas de lazer, etc.), incluindo as TIC e os transportes escolares.
5. Acessibilidade - informação e comunicação.
6. Material didático.
7. Apoio personalizado.
8. Métodos de ensino e transição suave entre o pré-escolar e os ensinos básico e secundário.
9. Adaptabilidade em matéria de currículo, avaliação e exames.
10. Transição harmoniosa para outros sistemas e certificação de capacidades.
11. Recurso judicial.
12. Monitorização/garantia da qualidade/avaliação.

O subgrupo produziu igualmente um conjunto de recomendações a serem implementadas e integradas na construção do Plano de Ação, são elas:

- Rever a política de recrutamento (para destacamentos e pessoal recrutado localmente) a fim de garantir que o pessoal recém-recrutado possui as qualificações necessárias.
- Reforçar o reconhecimento dos coordenadores de apoio e fornecer-lhes apoio de secretariado, se necessário.
- Melhorar as condições de trabalho dos assistentes de apoio (salário, segurança no emprego, revisão da descrição das funções) e reforçar o seu estatuto.
- Criar a função de um “coordenador geral da educação inclusiva” sediado no Gabinete do Secretário-Geral.
- Desenvolver uma política de formação para o pessoal docente e não docente em matéria de educação inclusiva e criar um orçamento específico para tal.
- Fornecer a todo o novo pessoal docente informação sobre a política e os procedimentos em vigor relacionados com o apoio educativo.
- Assegurar a sensibilização de todos os membros da comunidade escolar (pessoal, pais e alunos).
- Fornecer às escolas mais orientações sobre a forma de afetar o orçamento.
- Estabelecer uma política de acessibilidade. Monitorizar a sua aplicação e manutenção.

- Explorar formas de reforçar a cooperação com os centros nacionais de recursos para a inclusão.
- Estabelecer uma política de aquisição de material didático e de apoio adaptado.
- Dar mais autonomia às escolas para aplicarem um número máximo de alunos por turma quando integram alunos com Apoio Intensivo A (ISA) ou em alternativa, assegurar que as turmas com 25-30 alunos e com vários alunos que recebem ISA recebam um professor de apoio permanente.
- Desenvolver e introduzir um quadro e um procedimento mais abrangente e harmonizado para a identificação precoce das capacidades e necessidades dos alunos.
- Explorar formas de facilitar a transição bem-sucedida dos alunos com necessidades educativas, em especial do ciclo primário para o ciclo secundário.
- Mandatar o Grupo de Reforma Pedagógica para analisar a forma de introduzir a flexibilidade no currículo com o objetivo de permitir que mais alunos com necessidades educativas transitem de ano.
- Rever os critérios de não transição e de promoção.
- Estabelecer procedimentos, responsabilidades e critérios claros para avaliar os pedidos de inscrição de crianças com necessidades educativas e no aconselhamento aos pais caso a continuação da inscrição na EE não seja do interesse superior da criança.
- Assegurar o princípio dos “quatro olhos” antes de rejeitar a inscrição de um aluno e garantir um acompanhamento para outro sistema de ensino, ou seja, o processo do aluno é analisado por diversas instâncias como o grupo de docentes e coordenadores de apoio, inspetores, técnicos e Diretor antes de se assumir que a escola não tem condições para receber o aluno.
- Elaborar dois novos certificados no final do 5º ano do ensino Secundário que sejam reconhecidos pelos sistemas educativos nacionais dos estados-membros:
 - 1) um certificado de conclusão alternativo para os alunos com um currículo modificado que não transitam, mas que progridem, ou seja frequentam o ano de escolaridade seguinte, mas não lhe é conferido a habilitação desse ano escolar.
 - 2) certificado para todos os alunos no final do S5.

- Reforçar a cooperação entre a escola e o estado-membro/município de acolhimento e as escolas locais.
- Efetuar um controlo/avaliação externa e independente sobre a política de inclusão das EE no contexto das recomendações da CNUDPD.

2.4 Plano de Ação da educação inclusiva nas Escolas Europeias

O Plano de Ação foi criado na sequência da reunião do Conselho Superior realizada em dezembro de 2018.

O CS tomou nota das várias recomendações produzidas no “Relatório de avaliação sobre a aplicação da política de apoio educativo nas Escolas Europeias (doc. 2018-09-D-53-en-3) e no relatório sobre “Educação inclusiva nas Escolas Europeias (doc. 2018-09-D-28-en-3).

As recomendações apresentadas vão no sentido de reforçar a política de apoio educativo, bem como de apoiar e orientar as escolas no sentido de proporcionarem uma educação inclusiva de qualidade.

Ficou aprovado nessa reunião que o CS mandatasse o Grupo de Trabalho para apresentar um projeto de plano de ação que abordasse as recomendações de ambos os relatórios.

Realizaram-se várias reuniões do grupo de trabalho, tendo este apresentado uma proposta de Plano de Ação que foi aprovado pelo CS em abril de 2019 com entrada imediata em vigor. Ficou previsto a sua total implementação em 2025.

O Plano de Ação é composto por 13 áreas, 28 recomendações e 36 ações.

Tabela 2. Plano de Ação da educação inclusiva.

Área	Recomendação	Ações
1. Recursos Humanos	1.1 “Rever a política de recrutamento (destacamentos dos estados-membros e contratados) a fim de garantir que o pessoal recém-recrutado dispõe das necessárias qualificações necessárias”.	- Definir a qualificação dos professores de apoio educativo. - Incluir nos critérios de recrutamento docente as qualificações e experiência na educação inclusiva.
	1.2 “Reforçar o reconhecimento dos coordenadores de apoio e fornecer-lhes apoio de secretariado quando necessário.”	- Assegurar o apoio de secretariado - Recomendar uma definição de rácio mínimo de tempo de tempo para apoio coordenação com base no número de alunos que recebem apoio educativo. - Recomendar quais os requisitos para as qualificações e competências dos coordenadores de apoio.
	1.3 “Melhorar as condições de trabalho dos assistentes de apoio (salário, segurança no emprego, revisão da descrição descrição das funções) e reforçar o seu estatuto”.	- Mandatar o Grupo de Trabalho sobre Política Educativa para elaborar um estudo sobre forma como as escolas “utilizam” os assistentes de apoio e a rever a descrição das suas funções.
	1.4 Rever a lista das profissões, que estão incluídas na lista de terapeutas.	-Preparar o próximo convite à manifestação de interesse de técnicos.
	1.5 “Criar a função de “coordenador central coordenador central para apoio educativo e educação inclusiva” no Gabinete do Secretário-Geral”.	-Solicitar o lugar destacado para o orçamento de 2020.
2. Qualificação e formação	2.1 “Desenvolver uma política de formação para o pessoal docente e não docente sobre educação inclusiva e criar um orçamento específico”.	- Identificar necessidades concretas de formação em educação inclusiva e um orçamento específico. - Assegurar as competências necessárias para proporcionar adaptações às necessidades individuais.
	2.2 “Fornecer a todos os novos docentes, informações sobre a política e procedimentos de apoio educativo”.	- Mandatar o recém-criado grupo ‘Indução de Professores’ para responder a esta necessidade.
	2.3 “Assegurar a sensibilização de todos os membros da comunidade escolar.”	- Apoiar as escolas através do fornecimento de material de sensibilização para a educação inclusiva.
3. Dotações orçamentais	3.1 “Fornecer às escolas mais orientações sobre como afetar o orçamento”.	- Rever as instruções orçamentais e assegurar a realização de relatórios anuais.
4. Acessibilidade e - ambiente construído	4.1 “Estabelecer uma política de acessibilidade. Monitorizar a sua aplicação e manutenção. Verificar as	- Desenvolver uma política de acessibilidade, reconhecendo as diferenças entre normas nacionais existentes.

(incluindo as TIC e os transportes escolares)	as necessidades de acessibilidade dos alunos (e dos pais e professores) com regularidade a fim de garantir adaptações”.	- Prevenir as barreiras através da adoção de medidas que garantam o direito a uma educação acessível e participação plena e igualitária de todos os alunos.
5. Acessibilidade e - informação e comunicação	5.1 “Assegurar que todas as escolas tenham acesso às orientações específicas da escola.”	- Estabelecer uma lista de documentos essenciais ao nível do sistema - Garantir que as escolas desenvolvem as suas orientações à luz das orientações ao nível do sistema.
6. Material didático	6.1 “Explorar formas de reforçar a cooperação com centros nacionais de recursos nacionais”. 6.2 “Estabelecer uma política de aquisições para adquirir material material didático e material de apoio”.	- Os inspetores nacionais aceitam atuar como primeiro ponto de contacto e apoiar as escolas na procura de informação de recursos nacionais. - Os domínios do mercado comum são identificados.
7. Apoio personalizado	7.1 “Adoptar o número máximo de alunos por turma, no caso de integrar vários ISA.” 7.2 “Desenvolver e introduzir um quadro global e harmonizado para a identificação precoce das capacidades e necessidades dos alunos”. 7.3 A atual classificação do diagnóstico utilizada nas ES precisa de ser atualizada, com base na investigação existente e deve estar em conformidade com os direitos humanos da Convenção das Nações Unidas CDPD.”	- Rever a decisão do Conselho Superior e dar autonomia aos Conselhos Administrativos das escolas. - Criar um capítulo harmonizado relativo às necessidades de apoio educativo em todas as fichas de inscrição. - Recolher/desenvolver/disponibilizar instrumentos de identificação precoce/diagnóstico.
8. Transição entre ciclos	8.1 “Explorar formas de facilitar a transição dos alunos com necessidades educativas, em nomeadamente do ensino primário para o secundário”.	- Identificar as dificuldades existentes na transição do Ciclo Básico para o Secundário e apresentar propostas concretas sobre como assegurar uma transição acompanhada. - Promover o conceito de equipas de cuidados multiprofissionais.
9. Adaptabilidade e - currículo, avaliação e exames	9.1 “Mandato para o Grupo de Trabalho da Reforma Pedagógica para analisar a Introdução da flexibilidade no Currículo.” 9.2 “Rever neste contexto, os critérios de promoção e progressão com o objetivo de permitir que os alunos com pequenas alterações do currículo ou para aqueles que não podem frequentar alguma(s) disciplina(s) devido à sua deficiência, sejam promovidos”. 9.3 Continuar a desenvolver o sistema eletrónico de registo dos alunos com necessidades educativas especiais.	- Analisar as barreiras concretas no currículo para os alunos com necessidades educativas especiais e preparar uma proposta. - Melhorar do sistema eletrónico com vista o registo dos progressos e avaliação dos alunos com necessidades educativas especiais.
10. Inscrição	10.1 “Estabelecer procedimentos, critérios e responsabilidades para avaliação dos pedidos de inscrição de crianças com necessidades educativas especiais e aconselhar os pais em caso da continuação da inscrição possa não ser no melhor interesse da criança”.	- Estabelecer uma lista de controlo para diretores e orientações comuns para as escolas.

	<p>10.2 “Assegurar um 'princípio de quatro olhos princípio” antes de rejeitar um aluno e assegurar a documentação adequada de qualquer rejeição, a fim de assegurar um acompanhamento a nível do sistema”.</p> <p>10.3 “Assegurar que o Diretor consulte o apoio educativo antes de aconselhar os pais a abandonar a escola”.</p>	
11. Transição para outros sistemas escolares	11.1 “Reforçar a cooperação entre a Escola e o Estado-Membro e as escolas locais”.	- Inspetores nacionais aceitam atuar como primeiro ponto de contacto.
12. Certificado de capacidades	<p>12.1 “Desenvolver dois novos certificados no final de S 5 que sejam reconhecidos pelo sistemas educativos nacionais dos Estados-Membros:</p> <p>1) um certificado de fim de estudos alternativo para alunos com currículo modificado que não são promovidos mas progrediram;</p> <p>2) certificado para todos os alunos no final do S 5.”</p>	- Fazer o levantamento da situação nos Estados-Membros.
13. Monitorização garantia da qualidade	<p>13.1 “Realizar uma avaliação independente e externa sobre a inclusão da política das Escolas Europeias no contexto das recomendações da CNUDPD”.</p> <p>13.2 “Incluir nos futuros relatórios estatísticos aspetos como a qualificação e formação do pessoal docente, informação sobre terapeutas e sobre razões pelas quais os alunos abandonam o sistema das Escolas Europeias”.</p> <p>13.3 Efetuar uma avaliação sistemática do apoio educativo nas escolas com base em critérios claros e em dados estatísticos.</p>	<p>- O relatório da Comissão sobre Diversidade e Igualdade de Género e Igualdade de Género 2018 e Plano de Ação.</p> <p>- As escolas devem ter orientações relativas à recolha de dados.</p> <p>- Desenvolver critérios harmonizados de avaliação do apoio educativo.</p>

Fonte: Action Plan Educational Support and Inclusive Education- Ref.: 2018-12-D-34-en-5, páginas 4 a 16.

2.5 A educação inclusiva nas Escolas Europeias em números

O último relatório estatístico sobre a educação inclusiva nas EE é de 2022-2023 foi aprovado no CS de abril de 2024. Este relatório é apresentado anualmente a este conselho. A informação é compilada pelo GSGEE e o documento é analisado numa fase inicial pelos inspetores responsáveis pela educação inclusiva e pelo grupo e trabalho da política dos apoios educativos.

O número total de alunos das EE em 31 de agosto de 2023 foi de 28 945.

As medidas de apoio educativo dividem-se em quatro.

O Apoio Geral (AG) destina-se a qualquer aluno que possa ter dificuldades num determinado aspeto de uma disciplina ou que necessite de recuperar determinados conteúdos. Este apoio é prestado dentro ou fora da sala de aula, a pequenos grupos e é de curta duração. Os grupos são organizados verticalmente, horizontalmente, ou por secções linguísticas. Neste apoio são definidos objetivos específicos, incluindo critérios de sucesso que são registados no Plano de Aprendizagem do Grupo (PAG). O PAG é elaborado pelo professor de apoio em coordenação com o professor da turma/ disciplina e pelo Coordenador de Apoio.

O Apoio Moderado (AM) destina-se a alunos com uma ligeira dificuldade de aprendizagem ou que necessitem de um apoio mais direcionado. Cada aluno tem um Plano Individual de Aprendizagem (PIA) que inclui objetivos de aprendizagem específicos e critérios para avaliar os progressos do aluno. O aluno que recebe AM segue o currículo normal e é avaliado de acordo com os critérios e os objetivos de aprendizagem definidos para a sua turma. Este apoio é dado a pequenos grupos de alunos com necessidades e capacidades semelhantes ou se for caso disso, a alunos individuais, dentro ou fora da sala de aula. Os grupos são organizados verticalmente, horizontalmente, ou por secções linguísticas.

O Apoio Intensivo (AI) que é prestado aos alunos com NEE com o objetivo de ajudar o aluno a desenvolver as competências (conhecimentos, aptidões e atitudes). O apoio é prestado dentro ou fora sala de aula e a pequenos grupos de alunos com necessidades ou capacidades semelhantes ou a alunos individuais. Cada aluno que recebe apoio intensivo tem um PAI.

O Apoio Intensivo subdivide-se em A e B.

O Apoio Intensivo de tipo A (ISA) é prestado com base numa avaliação de um relatório médico, ou de um psicólogo, justificando as necessidades e capacidades especiais individuais do aluno e incluindo a assinatura de um acordo entre o diretor e os pais. O ISA é prestado aos alunos com NEE, tais como necessidades de aprendizagem, emocionais, comportamentais ou físicas. A prestação de ISA é recomendada ao diretor pelo Grupo Consultivo de Apoio. Os alunos podem seguir o currículo normal ou modificado. Nesta

última situação, o aluno acompanha a sua turma com progressão de ano, mas sem a transição de ano certificada, desde que tal se revele no melhor interesse do desenvolvimento social e escolar do aluno.

O Apoio Intensivo de tipo B (ISB) é concedido em circunstâncias excepcionais e a curto prazo, e o diretor pode decidir conceder um ISB sob a forma de apoio linguístico intensivo a um aluno que não consegue aceder ao currículo normal.

2.5.1 Divisão de alunos por medida de apoio

A tabela seguinte apresenta a percentagem de alunos das EE que beneficiaram das 4 medidas da educação inclusiva no ano escolar de 2022-2023.

Gráfico 2. Percentagem de alunos das Escolas Europeias que beneficiaram das 4 medidas no ano escolar de 2022-2023.

Fonte: Statistical Report on the Provision of Educational Support and Inclusive Education in the European Schools in the School Year 2022-2023 - Ref.: 2023-12-D-8-en-5, pág 4

A forma mais comum de apoio educativo é o AG. Este é prestado em todas as escolas e em todos os ciclos. A segunda forma de apoio mais comum é o AM. A percentagem de alunos que recebem ISB é baixa e varia entre 0 e 4,9 %. O ISA é utilizado em todas as escolas e

ciclos, e a percentagem de alunos que recebem ISA está a aumentar de forma constante, ascendendo atualmente a 6,4% da população das EE.

2.5.2 Divisão de alunos por escola

A tabela seguinte demonstra a percentagem de alunos que recebem medidas de apoio por escola, nos últimos 3 anos.

Tabela 3. Percentagem de alunos das Escolas Europeias que beneficiaram das 4 medidas nos anos escolares de 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.

	General			Moderate			Intensive B			Intensive A		
	20-21	21-22	22-23	20-21	21-22	22-23	20-21	21-22	22-23	20-21	21-22	22-23
Ali	18.1%	9.6%	12.4% ▲	7.5%	5.2%	6.3% ▲	2.4%	2.5%	2.1% ▼	2.3%	3.7%	3.3% ▼
Ber	12.9%	20.8%	22.7% ▲	4.3%	4.2%	2.7% ▼	1.2%	0.0%	0.0% ►	2.3%	2.8%	4.5% ▲
B I	14.9%	17.4%	17.2% ▼	4.4%	3.2%	4.5% ▲	2.8%	3.7%	2.0% ▼	5.0%	6.1%	6.5% ▲
B II	13.9%	16.5%	16.9% ▲	10.3%	9.1%	8.3% ▼	0.3%	1.2%	0.9% ▼	4.7%	5.1%	4.8% ▼
B III	15.6%	17.8%	17.1% ▼	4.5%	3.9%	2.4% ▼	2.2%	0.5%	0.8% ▲	5.5%	5.7%	5.7% ▲
B IV	14.5%	9.3%	13.0% ▲	8.7%	9.6%	12.2% ▲	2.3%	3.5%	2.6% ▼	1.8%	3.4%	3.7% ▲
FrF	20.4%	22.0%	28.3% ▲	20.9%	13.0%	15.3% ▲	1.5%	1.3%	1.7% ▲	3.6%	4.3%	4.8% ▲
Kar	29.7%	34.2%	42.9% ▲	7.1%	5.5%	5.1% ▼	3.2%	2.7%	4.9% ▲	5.4%	4.4%	3.1% ▼
Lux I	15.6%	11.7%	8.5% ▼	17.4%	25.1%	13.3% ▼	0.4%	0.8%	1.3% ▲	7.6%	11.7%	13.3% ▲
Lux II	9.5%	16.7%	7.5% ▼	5.6%	5.7%	5.0% ▼	1.4%	3.7%	2.7% ▼	8.8%	10.1%	10.9% ▲
Mol	26.3%	28.9%	27.6% ▼	41.3%	32.7%	29.1% ▼	0.5%	3.5%	1.4% ▼	5.2%	3.9%	4.7% ▲
Mun	24.1%	28.4%	27.8% ▼	3.8%	4.2%	5.1% ▲	1.5%	1.9%	4.9% ▲	3.6%	4.3%	4.5% ▲
Var	26.4%	14.5%	11.4% ▼	9.9%	15.2%	29.1% ▲	0.2%	0.0%	0.1% ▲	3.5%	2.8%	2.9% ▲
TOTAL	16.8%	17.3%	16.9% ▼	9.5%	9.6%	9.1% ▼	1.6%	2.1%	1.9% ▼	5.0%	6.0%	6.4% ▲

Fonte: Statistical Report on the Provision of Educational Support and Inclusive Education in the European Schools in the School Year 2022-2023 - Ref.: 2023-12-D-8-en-5, pág 5

Regista-se que tal como no ano anterior, nas EE de Bergen, Frankfurt, Karlsruhe, Mol e Munique, mais de 20% dos alunos receberam AG. Em comparação com o ano letivo anterior, o maior aumento desta forma de apoio verificou-se em Karlsruhe, com 8,7%, enquanto o maior decréscimo se registou na EE, Luxemburgo II (-9,2%).

O AG é menos utilizado no Luxemburgo I e no Luxemburgo II, em particular, onde menos de 10% dos alunos recebem AG.

O AM é mais utilizado em Mol e Varese, onde a percentagem de alunos que recebem AM é de 29,1% da população escolar. O AM é menos utilizado em Bergen e Bruxelas III, onde menos de 3% dos alunos o recebem.

O ISB é mais utilizado em Karlsruhe e Munique, num total de 4,9% em cada uma. O ISB não é ministrado em Bergen. O ISB é raramente utilizado em Bruxelas III e Bruxelas IV.

A percentagem de alunos que beneficiam de ISA é claramente superior à percentagem média no Luxemburgo I e no Luxemburgo II (mais de 10%). A percentagem de alunos que beneficiam de ISA mais baixa é em Varese (menos de 3%).

2.5.3 Divisão de alunos por nível escolar

No pré-escolar as áreas de prestação de Apoio Educativo estão agrupadas em duas categorias: Línguas e outras áreas de aprendizagem. Isto deve-se ao facto de no pré-escolar, as escolas adotarem uma abordagem mais holística. No total, 411 crianças receberam AG, 144 receberam AM, 57 receberam ISB e 68 receberam ISA.

O apoio é maioritariamente prestado na área das Línguas (68,8%). As outras áreas de aprendizagem representam os restantes 31,2%.

No ensino primário o número total de alunos que receberam AG é de 1 967, 1 435 alunos receberam AM, 171 receberam ISB e 832 receberam ISA. O apoio é maioritariamente prestado em L1 (45,7%) e em Matemática (25,8%).

No ensino secundário o número total de alunos que recebem AG é de 2 515 alunos, AM 1 058, ISB 335 e ISA 949. O apoio é prestado maioritariamente em Matemática (26,5%), em L2 (20,8%), em L1 (17,3%), em L3 (7,7%) e em Aprender a aprender (7,1%). O apoio é também prestado noutras áreas de aprendizagem (4,5%), na Física (4,2%), na Química (4,0%) e na Biologia (2,7%).

2.5.4 Medida intensiva de apoio A

A percentagem de alunos que recebem ISA é de 6,4% do total de alunos das EE. O número de alunos com ISA aumentou 7,4% no espaço de um ano. A percentagem de alunos que beneficiam de ISA é ligeiramente mais elevada na Educação Pré-Escolar e no Ensino Básico (51,1%) do que no Ensino Secundário (48,9%).

Esta tendência é espelhada na tabela seguinte.

Tabela 4. Percentagem de alunos das Escolas Europeias que beneficiaram da medida de ISA nos anos escolares de 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.

	ISA pupils Nursery & Primary				ISA pupils Secondary				Total number of pupils				% ISA pupils			
	08/20	08/21	08/22	08/23	08/20	08/21	08/22	08/23	08/20	08/21	08/22	08/23	08/20	08/21	08/22	08/23
Ali	4	7	16	18	20	20	24	19	1 035	1 050	1 087	1 119	2.3%	2.6%	3.7%	3.3%
Ber	8	8	10	14	6	4	5	9	616	581	542	511	2.3%	2.1%	2.8%	4.5%
B I	135	141	164	181	68	114	95	96	4 091	4 302	4 273	4 267	5.0%	5.9%	6.1%	6.5%
B II	68	81	94	91	81	91	87	92	3 165	3 201	3 541	3 804	4.7%	5.4%	5.1%	4.8%
B III	102	73	86	91	75	103	102	100	3 209	3 310	3 320	3 333	5.5%	5.3%	5.7%	5.7%
B IV	37	49	78	78	18	23	28	39	2 983	3 098	3 120	3 148	1.8%	2.3%	3.4%	3.7%
FrF	22	19	20	23	36	48	48	53	1 597	1 591	1 594	1 578	3.6%	4.2%	4.3%	4.8%
Kar	23	16	23	15	25	25	18	15	890	913	935	953	5.4%	4.5%	4.4%	3.1%
Lux I	153	169	201	211	100	144	187	234	3 338	3 313	3 314	3 344	7.6%	9.4%	11.7%	13.3%
Lux II	114	124	122	122	121	136	155	182	2 670	2 668	2 731	2 785	8.8%	9.7%	10.1%	10.9%
Mol	11	8	7	10	25	26	23	26	698	731	761	767	5.2%	4.7%	3.9%	4.7%
Mun	31	33	40	34	48	48	51	59	2 189	2 142	2 111	2 049	3.6%	3.8%	4.3%	4.5%
Var	14	16	9	12	34	36	28	25	1 360	1 331	1 313	1 287	3.5%	3.9%	2.8%	2.9%
TOT	722	744	870	900	657	818	851	949	27 841	28 231	28 642	28 945	5.0%	5.5%	6.0%	6.4%

Fonte: Statistical Report on the Provision of Educational Support and Inclusive Education in the European Schools in the School Year 2022-2023 - Ref.: 2023-12-D-8-en-5, pág 10

Quando se comparam as diferentes secções linguísticas que compõem alunos que beneficiam de ISA, conclui-se que as secções polaca, finlandesa, dinamarquesa, espanhola, letã, estónia, sueca, inglesa, húngara, grega, portuguesa e francesa têm mais acordos de ISA do que a média.

As secções de língua polaca, finlandesa e dinamarquesa têm uma percentagem de alunos que recebem ISA igual ou superior a 10% da população total de alunos.

As secções de língua romena e búlgara têm muito menos acordos de ISA do que a média.

A proporção reflete-se no gráfico seguinte.

Gráfico 3. Percentagem de alunos das Escolas Europeias que beneficiaram de ISA no ano escolar de 2022-2023.

Fonte: Statistical Report on the Provision of Educational Support and Inclusive Education in the European Schools in the School Year 2022-2023 - Ref.: 2023-12-D-8-en-5, pág 13

Quanto ao diagnóstico dos alunos podemos dizer que o leque é vasto. O grupo de diagnósticos mais frequente é o das perturbações de aprendizagem do desenvolvimento, que inclui diagnósticos como a dislexia, a disortografia, a disgrafia e a discalculia. Este grupo de diagnósticos representa 36,4% dos diagnósticos que conduzem a um acordo ISA.

O segundo grupo de diagnósticos mais comum é o dos défices de atenção, sociais e comportamentais, que representa 28,1% dos diagnósticos que conduzem a um acordo ISA.

O grupo de diagnósticos da função de coordenação motora constitui o terceiro maior grupo de acordos ISA, com 12,4%.

Os diagnósticos mais comuns que conduzem a um acordo de ISA são a dislexia (19,7%), a perturbação de défice de atenção e hiperatividade (12,4%), a disortografia (8,6%), a perturbação de défice de atenção (8,6%), a discalculia/acalculia (7,1%) e a disgrafia (5,4%).

As perturbações do espectro do autismo (com e sem perturbação do desenvolvimento intelectual) representam 5,8% dos diagnósticos que conduzem a um acordo ISA.

Existem também nas EE alunos com outros diagnósticos mais específicos, embora em menor número, como perturbação da função de coordenação motora, sistema músculo-esquelético/nervoso, deficiência visual/ auditiva, anomalia cromossômica e do neuro desenvolvimento, paralisia cerebral, mutismo, perturbação da personalidade, doença degenerativa e Trissomia 21.

Gráfico 4. Percentagem de diagnóstico acompanhados nas Escolas Europeias no ano escolar de 2022-2023.

Fonte: Statistical Report on the Provision of Educational Support and Inclusive Education in the European Schools in the School Year 2022-2023 - Ref.: 2023-12-D-8-en-5, pág 17

Parte II – Estudo empírico

CAPÍTULO 3 – Metodologia de Investigação

No projeto, a apresentação do *design* implica uma descrição prospetiva da operacionalização da estratégia da investigação adotada, envolvendo a justificação e caracterização do uso das técnicas e instrumentos, a caracterização dos sujeitos participantes, do dispositivo e dos procedimentos. (Afonso, 2014)

3.1. Métodos e técnicas da recolha de dados

Este estudo enquadra-se numa investigação de natureza exploratória recorrendo à análise documental e à realização de uma entrevista.

Na pesquisa exploratória o objetivo é conhecer melhor um determinado tema tal como ele se encontra no contexto em que está inserido (Amado & Ferreira, 2014). Os estudos exploratórios costumam ser úteis para diagnosticar situações, descobrir soluções alternativas ou descobrir novas ideias (Zikmund, 2000).

Como fonte de recolha de informação utilizaram-se duas técnicas;

i. Análise documental

O documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas épocas. Além disso, muito frequentemente, ele permanece como o único testemunho de atividades particulares ocorridas num passado recente. (Cellard, 2008, p.295).

Os documentos de análise documental utilizados neste estudo são documentos na sua maioria produzidos pelo GSGEE que se encontram publicados na sua página oficial (www.eurasc.eu), são igualmente usados documentos de trabalho utilizados nas reuniões ao nível da Comissão, a consulta de vários livros e de websites.

Foi solicitado ao GSGEE autorização para a realização deste trabalho e a utilização de documentação produzida até à data. O parecer foi positivo e solicitam-nos a posterior partilha das conclusões deste estudo.

Relativamente à análise documental será criada uma grelha de análise de conteúdo consoante a informação relevante de acordo com os objetivos da investigação.

ii. Realização de uma entrevista

A entrevista assume-se como uma forma de obter informação e dados, quando não é possível fazê-lo através da observação e análise documental. Para Haguette (1997) uma entrevista é um processo de interação social entre duas pessoas onde uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do entrevistado.

Enquanto os dados objetivos se podem obter através de outras fontes como questionários ou testes, os dados subjetivos só podem ser obtidos através da entrevista, uma vez que estes se relacionam com os valores, as atitudes e as opiniões dos sujeitos entrevistados.

As entrevistas segundo Afonso (2014) podem-se dividir “entre entrevistas estruturadas, não estruturadas e semiestruturadas, em função das características do dispositivo montado para registar a informação fornecida pelo entrevistado.” No seu entender, as entrevistas estruturadas são um método no qual “cada entrevistado responde a uma série de perguntas pré-estabelecidas dentro de um conjunto limitado de categorias”, sendo as respostas registadas de acordo com um código pré-estabelecido.

A entrevista semi-estruturada é uma técnica que envolve uma conversa guiada por um conjunto de questões, permitindo a adaptação e complementação dessas questões de acordo com a dinâmica da entrevista (Fortin, 1999). Proporciona ao entrevistado a liberdade de se expressar utilizando as suas próprias palavras e seguindo a sua própria ordem. O papel do investigador reside em direcionar a entrevista para os objetivos do estudo (Quivy & Campenhoudt, 2008).

A entrevista é uma técnica que permite um acesso aos discursos dos indivíduos, tal como estes se expressam. No essencial consiste numa técnica capaz de provocar uma espécie de introspeção. (Amado & Ferreira, 2014)

A opção pela escolha da metodologia de entrevista semi-estruturada neste trabalho, prendeu-se com a política de abertura ao guião, ou seja, esta metodologia, deixa em aberto a possibilidade de intervenção pessoal dos entrevistados ou de o entrevistador poder adaptar alguma questão não ponderada e que em razão da sequência das intervenções se torna pertinente adicioná-la à entrevista.

A duração da entrevista foi de 90 minutos, iniciando-se com uma breve contextualização do objeto de estudo.

A seleção da entrevistada foi com base na sua experiência no desempenho do cargo de Coordenadora Geral da educação Inclusiva do Gabinete do Secretário-Geral das Escolas Europeias e que acompanhou a implementação do plano de ação desde o seu início, bem como o desenho do plano de ação enquanto desempenhava funções da Comissão na Direção Geral de Recursos Humanos.

Dado o calendário escolar das Escolas Europeias à data, não foi possível realizar entrevistas aos coordenadores de escola da educação inclusiva, apesar de termos pensado nessa hipótese.

Foi solicitado consentimento informado à entrevistada bem como autorização para a gravação da entrevista com o único propósito de realizar a sua transcrição.

A entrevista foi dividida em 4 partes tendo no total 13 questões.

Na primeira parte os objetivos foram: identificação das duas recomendações produzidas pelas Nações Unidas dirigidas às EE e que conduziram ao relatório que deu origem ao Plano de Ação; descrição do processo de elaboração do Plano de Ação e identificação dos participantes que contribuíram para a sua elaboração e aprovação.

A segunda parte foi dedicada à apresentação da estrutura do Plano de Ação.

A terceira parte teve como objetivos específicos a descrição do processo de implementação de cada ação, identificação de desafios e oportunidades encontrados ao longo da sua implementação, balanço das ações implementadas e por implementar, e identificação do processo de avaliação do Plano de Ação.

A quarta e última parte, a conclusão, teve como único objetivo a caracterização das EE enquanto escolas inclusivas.

O guião da entrevista encontra-se nos Anexos.

A entrevista é composta por 5 categorias que se subdividem em 12 subcategorias.

Tabela 5. Categorias e subcategorias da entrevista

<i>Categoria</i>	<i>Subcategorias</i>
A. Contexto da criação do Plano de Ação.	1. As Recomendações produzidas pelas Nações Unidas dirigidas às Escolas Europeias. 2. Relatório produzido pelos inspetores. 3. Relatório produzido pelo sub grupo de trabalho ‘UN Convention’.
B. Plano de Ação: fases	4. Processo de elaboração. 5. Participantes. 6. Processo de análise e aprovação.
C. Avaliação da implementação.	7. Avaliação interna. 8. Avaliação externa.
D. Balanço das medidas	9. Medidas implementadas. 10. Medidas por implementar.
E. Desafios e oportunidades	11. Desafios e oportunidades identificados. 12. Mais valias para os estados-membros.

3.2 Análise de conteúdo

A partir da análise documental e do conteúdo da entrevista, a informação recolhida foi submetida à análise de conteúdo para apuramento dos resultados. Foram de seguida analisados os resultados e procedeu-se à elaboração das conclusões em resposta às questões de investigação formuladas no início do nosso estudo.

Bardin (1974) refere que a análise de conteúdo é ‘uma operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um documento sob forma diferente da original, a fim de facilitar, num estado ulterior, a sua consulta e referência.’

A análise documental faz-se por classificação-indexação, a análise de conteúdo faz-se, por exemplo, através da análise categorial. (Bardin, 1977)

A categorização é uma operação de classificação de elementos, que são agrupados segundo critérios previamente definidos. Classificar elementos em categorias impõe a investigação do que cada um deles tem em comum com os outros. (Bardin, 1977)

3.3 Tempos e procedimentos

A investigação desenvolveu-se nos seguintes momentos:

- Consulta de biografia e legislação de referência (abril a julho).
- Revisão de literatura (maio a agosto).
- Recolha de dados (junho a julho).
- Análise de dados (julho e agosto).
- Redação da investigação (junho a agosto).
- Revisão da dissertação (agosto).

CAPÍTULO 4 – Estudo exploratório: apresentação de resultados

Tudo o que é dito ou escrito é submetido a uma análise de conteúdo (Henry & S. Moscovici)

4.1. Balanço da implementação das medidas do Plano de Ação.

Desde a implementação do Plano de Ação em 2019 até ao final do primeiro semestre de 2024 foram implementadas 24,5 recomendações que se traduzem em 28,5 ações. Na tabela que se apresenta de seguida são identificadas as ações concluídas à data.

Tabela 6. Balanço das ações concluídas

Área 1. Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none">- definiu-se a qualificação dos professores de apoio educativo.- incluiu-se nos critérios de recrutamento docente as qualificações e experiência na educação inclusiva.- assegurou-se o apoio de secretariado.- produziu-se a recomendação de rácio mínimo de tempo para apoio de coordenação com base no número de alunos que recebem apoio educativo.- produziu-se a recomendação com os requisitos para as qualificações e competências dos coordenadores de apoio.- mandatou-se o Grupo de Trabalho para elaborar um estudo sobre forma como as escolas “utilizam” os assistentes de apoio e foi revista a descrição das suas funções.- preparou-se o próximo convite à manifestação de interesse de técnicos.- foi solicitado o lugar de destacado para a função de Coordenador Geral para o apoio educativo e educação inclusiva.
Área 2. Qualificação	<ul style="list-style-type: none">- identificaram-se as necessidades concretas de formação em educação inclusiva e definiu-se um orçamento específico.- asseguram-se as competências necessárias para proporcionar adaptações às necessidades individuais.- mandatou-se o recém-criado grupo ‘Indução de Professores’ para responder a esta necessidade.- apoiaram-se as escolas através do fornecimento de material de sensibilização para a educação inclusiva.
Área 3. Dotações orçamentais	<ul style="list-style-type: none">- foram revistas as instruções orçamentais e assegurou-se a realização de relatórios orçamentais anuais.
Área 4. Acessibilidade - ambiente construído	<ul style="list-style-type: none">- aprovou-se a política de acessibilidade, reconhecendo as diferenças entre normas nacionais existentes.- preveniu-se as barreiras através da adoção de medidas que garantissem o direito a uma educação acessível e uma participação plena e igualitária de todos os alunos.

Área 5. Acessibilidade - informação e comunicação	- estabeleceu-se uma lista de orientações ao nível do sistema - garantiu-se que as escolas desenvolvessem as suas orientações à luz das orientações ao nível do sistema.
Área 6. Material didático	- os inspetores nacionais aceitaram atuar como primeiro ponto de contacto e apoiar as EE na procura de informação de recursos nacionais.
Área 7. Apoio personalizado	- criou-se um capítulo harmonizado relativo às necessidades de apoio educativo em todas as fichas de matrícula. - recolheram-se e partilharam-se instrumentos de identificação precoce e de diagnóstico.
Área 8. Transição entre ciclos	- identificaram-se as dificuldades existentes na transição do ciclo básico para o secundário. - apresentaram-se propostas concretas sobre como assegurar uma transição acompanhada. - promoveu-se o conceito de equipas de cuidados multidisciplinares.
Área 9. Adaptabilidade - currículo, avaliação e exames	- melhorou-se o sistema eletrónico com vista o registo dos progressos e avaliação dos alunos.
Área 10. Matrículas	- criou-se uma lista de controlo para diretores. - criaram-se orientações comuns para as escolas incluindo procedimentos, critérios e responsabilidades para avaliação dos pedidos de inscrição de crianças com NEE e aconselhar os pais em caso de descontinuação da matrícula. - assegurou-se que o Diretor consulte o apoio educativo antes de aconselhar os pais a abandonar a escola.
Área 11. Transição para outros sistemas escolares	- reforçou-se a cooperação entre as EE, o estado-membro e as escolas locais
Área 12. Certificado de capacidades	- elaborou-se o certificado para os alunos que concluem o S5. - elaborou-se o certificado de fim de estudos alternativo para alunos com currículo modificado.
Área 13. Monitorização, garantia da qualidade	- realizou-se em 2022 uma avaliação independente e externa sobre a inclusão da política das EE no contexto das recomendações da CNUDPD pela Agência. - incluiu-se nos relatórios estatísticos anuais aspetos como a qualificação e formação do pessoal docente, informação sobre terapeutas e identificação das razões pelas quais os alunos abandonam o sistema das Escolas Europeias. - realiza-se agora uma avaliação sistemática do apoio educativo nas escolas com base em critérios claros e em dados estatísticos.

Encontram-se em progresso 3,5 recomendações que se traduzem em 3,5 ações e são as seguintes.

Tabela 7. Balanço das ações em progresso.

Área 7. Apoio personalizado	- redução do número de alunos por turma que integrem alunos ISA.
--------------------------------	--

Área 9. Adaptabilidade - currículo, avaliação e exames	- introdução da flexibilidade no currículo e a revisão, neste contexto, dos critérios de promoção e progressão.
Área 12. Certificado de capacidades	- reconhecimento do certificado de fim de estudos alternativo para alunos com currículo modificado pelos estados-membros.

4.2 Síntese da informação recolhida na entrevista

A entrevista à Coordenadora Geral da educação inclusiva das Escolas Europeias do Gabinete do Secretário-Geral das Escolas Europeias realizou-se no dia 17 de julho em Bruxelas.

Tabela 8. Entrevista – Análise das categorias, subcategorias e unidades de registo.

<i>Categoria/ Subcategorias</i>	<i>Unidades de registo</i>
A. Contexto da criação do Plano de Ação. 1. As Recomendações produzidas pelas Nações Unidas dirigidas às Escolas Europeias. 2. Relatório produzido pelos inspetores. 3. Relatório produzido pelo sub grupo de trabalho ‘UN Convention’.	<p>“...Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência foi o primeiro documento de direitos humanos que a União Europeia, enquanto entidade, se comprometeu e assinou... o artigo 24 diz respeito à educação inclusiva.”</p> <p>“... foi feita uma análise de como é que a educação inclusiva, neste caso em 2014, 2013-2014, como é que as Escolas Europeias estavam a implementar o artigo 24.”</p> <p>“...dessa análise global, em 2015, foram publicadas as concluding observations, portanto as observações de conclusão.”</p> <p>“...na parte do artigo 24 havia duas recomendações que eram dirigidas às Escolas Europeias. Uma delas era assegurar que todos os alunos com incapacidade recebem educação inclusiva de qualidade, uma vez que as observações e as conclusões foi que a educação inclusiva, que era providenciada não era de qualidade, e também para implementar uma política de não rejeição de alunos com base em incapacidade.”</p> <p>“...foi com base nessas duas recomendações, que despoletou todo o trabalho na área de reflexão sobre educação inclusiva ao nível das Escolas Europeias.”</p>

	<p>“...originou um debate profundo interno de análise. Nessa sequência foi criado um subgrupo de trabalho específico para analisar as recomendações das Nações Unidas, que produziu um relatório sobre educação inclusiva nas Escolas Europeias.”</p> <p>“...ao mesmo tempo, estava a decorrer uma avaliação por parte dos inspetores que estão ao serviço das Escolas Europeias, de como é que estavam os apoios educativos.”</p> <p>“Os dois relatórios, um dos inspetores e outro deste subgrupo de trabalho, que emitiu algumas conclusões, que chegou a algumas conclusões, e com base nisso foi este grupo de trabalho que produziu o plano de ação.”</p>
<p>B. Plano de Ação: fases</p> <p>4. Processo de elaboração.</p> <p>5. Participantes.</p> <p>6. Processo de análise e aprovação.</p>	<p>“...plano de ação foi aprovado pelo Board of Governors, pelo Conselho Superior, em 2019.”</p> <p>“O plano foi baseado... analisou-se as recomendações, quais eram os constrangimentos, quais eram as ações que precisavam de ser implementadas.”</p> <p>“Foi com base nesse Comentário-Geral número 4 que foram organizados os 13 capítulos.”</p> <p>“...em termos das ações propriamente ditas, elas foram delineadas com base nas áreas que era necessário melhorar e desenvolver na área da educação inclusiva, ou em alguns casos criadas de raiz.”</p> <p>“...foi o Secretário-Geral que fez, que iniciou o processo, que fez um primeiro <i>draft</i>... um primeiro esboço, e depois submeteu ao grupo de trabalho.”</p> <p>“O grupo de trabalho da política de apoios educativos tem a representação dos pais, tem a representação dos professores, tem a representação dos diretores, dos subdiretores, dos inspetores, da Comissão Europeia, como, digamos, representante da União Europeia, e tem o Office. São basicamente... faltam ainda os coordenadores que são responsáveis pelos apoios educativos.”</p> <p>“Para este grupo de trabalho foi também, na primeira sessão, foi convidada a Agência Europeia para as Necessidades Educativas Especiais e educação inclusiva, para introduzir o conceito.”</p> <p>“...foi convidada a Comissão, foi convidada a Direção-Geral de Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão da Comissão. Essa Direção-Geral porquê? Porque eles são o <i>focal point</i> para a inclusão na União Europeia.”</p> <p>“O plano foi submetido ao Conselho Pedagógico Misto onde estão representados os inspetores de todos os estados-membros, os representantes de todos os <i>stakeholders</i> do sistema, pais, alunos, etc.”</p> <p>“Depois foi submetido ao Conselho Orçamental para a parte, não em termos de conteúdo, mas em termos das implicações orçamentais e finalmente foi aprovado pelo Conselho Superior, pelo <i>Board of Governors</i>, onde estão representados</p>

	<p>todos os estados-membros, ao nível dos ministérios de educação, os ministérios responsáveis pela educação, e para além dos outros <i>stakeholders</i> todos, pais, professores, diretores, etc”</p> <p>“...fomos ver o que é que foi feito na literatura... na investigação era determinado. Quais eram os documentos, por exemplo, que foram adotados ou as orientações que foram adotadas, por exemplo, pela Agência Europeia ou propostas por algumas instituições na qual nós baseamos a nossa ação. O que é que tinha sido feito ao nível da Comissão, da Direção-Geral da Educação, da Comissão Europeia, o que é que a Unesco tinha nesse sentido.”</p> <p>“Nenhum documento é apresentado e aprovado numa sessão, ele normalmente é apresentado, a proposta inicial é apresentada, ao grupo de trabalho, e dá-se tempo para buscar informação e partilharem com as pessoas que representam.”</p> <p>“...recolher as diversas propostas e análises e comentários, depois é devolvido a nós, porque somos nós que estamos a coordenar este processo com os inspetores.”</p> <p>“...são incluídos ou não os comentários e as sugestões, e depois é levado novamente ao grupo de trabalho para debater e chegarmos a uma versão final. “</p> <p>“...depois esses documentos, consoante a natureza do documento, são aprovados ou pelo <i>Joint Teaching Committee</i>, a parte pedagógica, se tiver impacto orçamental pelo Conselho Orçamental, e se tiver implicação em termos de política global vai ao Conselho Superior.”</p>
<p>C. Avaliação da implementação.</p> <p>7. Avaliação interna.</p> <p>8. Avaliação externa.</p>	<p>“Em 2022 a Agência Europeia para as Necessidades Especiais e Educação Inclusiva fez uma avaliação de como é que estava a ser a implementação do plano de ação.”</p> <p>“...foi formativa, uma avaliação formativa, porque o objetivo foi dar indicações quais seriam as áreas que estariam a ser, que precisavam de ser reforçadas, que estavam atrasadas ou que precisavam de ter uma nova orientação.”</p> <p>“...um relatório com findings, com conclusões e recomendações, que, portanto, também nos orientaram na conclusão que está a decorrer.”</p> <p>“A implementação do plano tem dois tipos de avaliação. Uma, que é submetida ao grupo de trabalho regularmente, para dizer qual é o estado do desenvolvimento de cada ação. Nós temos, acho que já vai na décima versão, o estado do desenvolvimento do plano de ação, se está atrasado, se não está atrasado, já foi dito qual é o estado de cada ação.”</p> <p>“Temos a primeira avaliação da Agência Europeia, nessa sequência fizemos um <i>follow-up</i>, tentámos ver, de acordo com as recomendações que eles faziam, como é que nós as estávamos a implementar.”</p>

	<p>“...vamos para 2025...2026, pedir uma nova avaliação, à Agência Europeia, para ver, porque esperamos que esteja finalizado, ou pelo menos prestes a fechar, o plano de ação, e ver se nessa altura temos necessidade ou não de fazer um novo plano de ação, para desenvolver ainda mais quais são os pontos que ficaram por resolver.”</p>
<p>D. Balanço das medidas</p> <p>9. Medidas implementadas.</p> <p>10. Medidas por implementar.</p>	<p>“... términos é 2024/2025, e, portanto, está a terminar, e as ações estão a decorrer, algumas estão completas do ponto de vista, pelo menos, política central, e estão em implementação nas escolas. “</p> <p>“...as duas ações estruturantes, que são aquelas que nós sabíamos que são mais complexas, com mais implicações do ponto de vista da cultura das Escolas Europeias, uma delas é a introdução de flexibilidade no currículo.”</p> <p>“número máximo de alunos por turma quando houvesse alunos com necessidades educativas especiais. Ou, em alternativa, ter um professor de apoio numa base permanente.”</p>
<p>E. Desafios e oportunidades</p> <p>11. Desafios e oportunidades identificados.</p> <p>12. Mais valias para os estados-membros.</p>	<p>“Então aquilo que nós fizemos foi, nas escolas onde se fazia já alguma deteção precoce, fomos analisar o que é que havia e ver como é que nós podíamos transformar, como é que podíamos produzir orientação para todas as escolas, já com base em alguma experiência.”</p> <p>“Aquilo que nós fizemos nas escolas onde se fazia já alguma deteção precoce fomos analisar o que é que havia e ver como é que nos podíamos transformar... produzir orientações para todas as escolas já com base em alguma experiência.”</p> <p>“...é verdade que nós temos os 27 estados-membros, temos 27 de culturas educativas diferentes, e ... nessa altura ainda eram 28, mas pronto, culturas educativas completamente diferentes, professores oriundos de culturas educativas diferentes, diretores, tudo o que é liderança oriundo de culturas diferentes, mesmo aqui ao nível dos inspetores também de culturas diferentes.”</p> <p>“...por essa razão nós temos uma política própria, nós não podemos replicar nenhuma política nacional, vamos adotar a política irlandesa, ou a política finlandesa, ou a política sueca, ou alemã, ou seja o que for, não podemos.”</p> <p>“Para acrescentar essa complexidade, temos as escolas baseadas em 6 estados-membros diferentes.”</p> <p>“Nós temos escolas em Itália, que em termos de educação inclusiva têm uma prática desde os anos 70, temos escolas na Holanda ou na Alemanha em que o ensino segregado ainda é uma prática. “</p> <p>“...a Bélgica, que tem 8 tipos de escolas especiais diferentes, digamos que depois há aqui, isso ainda é mais complexo do que apenas ter os representantes dos estados-membros.”</p>

	<p>“Por essa razão que nós temos que ter uma política e dizer, ok, em cada país é diferente, mas a nossa política é esta.”</p> <p>“...mudar a educação inclusiva implica uma mudança de mentalidade, de <i>mindset</i>.”</p> <p>“É consciencializar que é preciso mudar. Essa é a primeira. E em alguns professores, em algumas escolas estamos a esse nível, em outras já estamos muito mais à frente.”</p> <p>“Não há meta, porque nunca há meta. Na realidade não há nenhum sistema educativo que seja 100% inclusivo. Nenhum no mundo.”</p> <p>“...nós também temos de beber um pouco daquilo que são as experiências dos diversos estados-membros, porque ter 27 estados-membros é complexo, mas também é enriquecedor.”</p> <p>“...quando é algo de absolutamente novo, nós começámos com uma discussão preliminar exploratória do assunto. Dou um exemplo, nós estamos neste momento a trabalhar a flexibilidade do currículo, começou-se com um estudo exploratório...”</p> <p>“... foram feitos questionários às escolas, aos coordenadores, quais eram as áreas do currículo que necessitavam de ser modificadas para se poder permitir que os alunos fossem progredindo na aprendizagem, quais eram as partes do currículo que eram demasiado rígidas para permitir uma forma mais personalizada de responder aos alunos.”</p> <p>“Tudo isso foi recolhido, foi debatido, em dois grupos de trabalho, neste grupo de trabalho e no da reforma pedagógica e foi pedido aos diversos representantes que propusessem ações, que dessem opiniões.”</p> <p>“...as escolas são completamente diferentes, portanto é um sistema educativo com poucas escolas, não é um sistema educativo muito grande, mas as escolas são substancialmente diferentes. Temos escolas com 4 mil alunos e temos escolas com 500, 600 alunos.”</p> <p>“...fizemos uma análise cuidada de quais eram as práticas nos estados-membros.”</p> <p>“...utilizámos a informação que está disponível na Agência Europeia, portanto eles fazem uma análise, e também no Eurydice que é um relatório que produz relatórios anuais relativamente aos sistemas educativos.”</p> <p>“Analisámos em concreto quais eram os países que tinham medidas relativamente ao máximo de alunos por turma, ou ao rácio de alunos, quanto têm alunos com necessidades educativas especiais, e vimos que elas se situavam entre 20, como é por exemplo o caso de Portugal, quando uma turma tem alunos com</p>
--	--

	<p>necessidades educativas especiais terá no máximo 20, entre 20 e 25, em alguns estados-membros 25. E nós ficámos no meio, tentámos pôr ali 23.”</p> <p>“...temos 27 estados-membros que estão em pontos diferentes no espectro da inclusão, portanto chegámos à conclusão que não conseguimos ter, não é possível ter um reconhecimento geral e unânime deste certificado.”</p> <p>“...em alguns países é aceite, em outros países não é. Então nós o que estamos neste momento a trabalhar é... escolhemos os 6 países onde são sediadas as Escolas Europeias, para poder estudar como é que esse certificado é reconhecido pelas autoridades educativas. “</p> <p>“fizemos um estudo maturado em todos os estados-membros, como é que ... o que é que acontece aos alunos que seguem um currículo escolar próprio.”</p> <p>“...fazer o mapeamento da situação nos estados-membros.”</p> <p>“...alguns países não têm nada, nada, zero, nem sequer concedem essa possibilidade.”</p> <p>“Vamos começar com a Bélgica, vamos começar com a Itália, e vamos tentar a Alemanha. A Alemanha tem uma complexidade adicional, porque a Alemanha está dividida em <i>Länder</i>, em Estados, e cada Estado tem o seu próprio sistema.”</p> <p>“Estamos a estudar a hipótese de fazer ações, de ter alunos que estão ao mesmo tempo nas Escolas Europeias e a desenvolver um currículo mais vocacional numa escola sediada no estado-membro, ou na cidade onde as escolas estão localizadas.”</p> <p>“...teríamos de escolher uma ou duas áreas, o que obrigaria os alunos todos a ir para as mesmas áreas, e depois nós temos a complexidade adicional das secções linguísticas. E em que língua seria?”</p> <p>“...provavelmente o mais exequível e o melhor para os alunos será agir em colaboração com as escolas existentes, locais, para os alunos frequentarem.”</p> <p>“Claro que isso implica que os alunos têm de ser preparados a nível linguístico para poder, por exemplo, aqui na Bélgica, frequentar uma escola, nem que seja em tempo parcial uma escola francesa ou neerlandesa, temos de preparar os alunos ao nível linguístico.”</p> <p>“Qual é a competência mínima ao nível da matemática para poder ir, por exemplo, a um curso profissional na área da tecnologia, ou qual é a destreza manual que é preciso percebermos quais são as oportunidades que se abrem, quais são as limitações e as possibilidades.“</p> <p>“...os sistemas educativos nacionais, têm diversos tipos de escolas que se complementam, e aqui, nos sistemas das Escolas Europeias, temos um tipo de escola, ponto. O que nós vamos tentar é complementar com as escolas que existem.”</p>
--	---

	<p>“...é chamado o inspetor nacional do sítio onde está a escola colocada, que é para discutir quais são as alternativas melhores e para poder acompanhar, e se for um aluno, imaginemos, de outro país, é chamado o inspetor nacional da secção onde o aluno está integrado, imaginemos que é um português, um inspetor português, para analisar o caso e discutir com a escola e com as famílias.”</p>
--	--

4.3 Conclusões do relatório de avaliação externa da Agência Europeia para as Necessidades Especiais e Educação Inclusiva

O relatório resume as etapas e as principais conclusões a que a Agência apresentou no processo de avaliação formativa do Plano de Ação.

São aqui apenas referidos no que respeita a avaliação global dos progressos de cada domínio e as conclusões que dizem respeito ao objeto deste trabalho.

No tocante aos recursos humanos, registaram-se desafios relacionados com as qualificações dos coordenadores de apoio educativo, o recrutamento de pessoal de apoio com qualificações ou competências adequadas, a afetação de tempo ao apoio educativo e o recrutamento de professores, em especial os que possuem competências linguísticas.

Na área da acessibilidade do ambiente construído, concluiu-se que, sendo que as adaptações do espaço são da responsabilidade da cidade, da região ou do Estado, onde a EE está localizada, as práticas podem divergir muito de escola para escola. Algumas escolas já iniciaram a análise da acessibilidade do ambiente construído com base nas normas nacionais.

Quanto à Acessibilidade - informação e comunicação, registam-se progressos a nível do sistema, no entanto, parece existir um desfasamento entre as políticas e a sua aplicação na prática por parte das escolas.

Relativamente ao material didático, o relatório evidenciou a existência de algumas limitações à utilização efetiva dos centros de recursos nacionais na prática pelas escolas.

Quanto ao apoio personalizado, existem desafios significativos a todos os níveis, com variações na interpretação das orientações indicadas nas políticas e na prestação de apoio personalizado. Surgiram alguns constrangimentos para as escolas cumprirem o compromisso de apoio personalizado, relacionados com outras áreas do Plano de Ação, como as qualificações e a formação, o pessoal, os técnicos, a atribuição de recursos de apoio, as inscrições, o orçamento, a acessibilidade e a transição.

Existe uma lacuna entre a política a nível do sistema e a prática a nível da escola no que respeita à transição entre ciclos de ensino. Existem variações que indicam diferentes níveis de prática nas escolas.

Apesar de existirem procedimentos específicos a nível do sistema para a transição para outras escolas e/ou cooperação com o estado-membro, municípios ou com as escolas locais, existem diferentes níveis de prática nas 13 Escolas Europeias.

Relativamente aos comentários produzidos sobre o Plano de Ação em relação à posição da Agência sobre a educação inclusiva implementada nas EE, seleccionámos quatro que se interligam com o objeto deste trabalho.

A Agência concluiu que alguns aspetos exigem uma reflexão mais aprofundada entre o alinhamento da visão e os princípios da educação inclusiva. Estes aspetos estão relacionados com a escolha da terminologia, que pode dar origem a ambiguidades de significado, com as decisões das EE sobre as suas próprias políticas e práticas em algumas das áreas. Trata-se de aspetos relacionados com o apoio personalizado, as transições, a continuação, a adaptabilidade, o currículo e a matrícula.

A classificação atribuída a certos alunos como "necessidades educativas especiais", "deficiência física" ou "dificuldade de aprendizagem" posiciona estes alunos como tendo um défice. Isto cria barreiras na forma como são identificados e estão sujeitos a regulamentos, currículos e oportunidades diferentes dos outros alunos.

A política das EE pode limitar as oportunidades educativas de alguns alunos, nomeadamente daqueles que transitam de ano para acompanhar o grupo turma, mas que não obtêm certificado desse ano. O facto de estes alunos estarem sujeitos a um currículo restrito pode causar angústia a si próprios e às suas famílias e criar divisões no espírito inclusivo da escola. Estas práticas marginalizam alguns alunos dos seus pares e são contrárias aos princípios da educação inclusiva, que indicam que o potencial de todos os alunos está em aberto.

As políticas de matrícula e de não-continuação precisam de ser desenvolvidas de modo a estarem em conformidade com os princípios da educação inclusiva. Isto é exemplificado na redação de 'antes de rejeitar uma criança'. A noção de rejeição é segregadora e contrária aos princípios da educação inclusiva. No contexto das EE, a perturbação criada por uma mudança para uma escola local, com a perspetiva de um sistema, língua e cultura diferentes, é suscetível de ser significativa.

CAPÍTULO 5 – Discussão de resultados

Com base nos dados recolhidos na análise documental, na entrevista e nos comentários produzidos no relatório de avaliação externa realizado pela Agência, identificam-se alguns desafios e oportunidades que o sistema das EE enfrenta na implementação das medidas constantes no Plano de Ação.

O Plano de Ação está a ser executado dentro do planeado, estando a sua conclusão prevista para 2024-2025. Está a decorrer a análise dos documentos das ações respeitantes à flexibilidade do currículo, ao rácio de alunos ISA por turma e ao reconhecimento do certificado de competências pelos 27 estados-membros.

Quanto à introdução da flexibilidade no currículo e à revisão, e neste contexto, rever os critérios de promoção e progressão, o Gabinete do Secretário-Geral começou por analisar o que já se fazia de positivo neste âmbito nas EE, utilizando-se assim o conhecimento já utilizado e validado na prática. A Coordenadora Geral refere:

“Então aquilo que nós fizemos foi, nas escolas onde se fazia já alguma deteção precoce, fomos analisar o que é que havia e ver como é que nós podíamos transformar, como é que podíamos produzir orientação para todas as escolas, já com base em alguma experiência.”

Utilizou-se a mais-valia do conhecimento dos profissionais da educação através da realização de:

“... questionários às escolas, aos coordenadores, quais eram as áreas do currículo que necessitavam de ser modificadas para se poder permitir que os alunos fossem progredindo na aprendizagem, quais eram as partes do currículo que eram demasiado rígidas para permitir uma forma mais personalizada de responder aos alunos.”

A aprovação do Plano de Ação, e de qualquer medida posta em prática no Sistema das EE passa por diversas fases. Na fase inicial o assunto é debatido em grupo de trabalho e depois submetido “ao Conselho Pedagógico Misto onde estão representados os inspetores de todos os estados-membros, os representantes de todos os *stakeholders* do sistema, pais, alunos, etc.” como indica a Coordenadora Geral. O Plano de Ação foi depois:

“submetido ao Conselho Orçamental para a parte, não em termos de conteúdo, mas em termos das implicações orçamentais e finalmente foi aprovado pelo Conselho Superior, pelo *Board of Governors*, onde estão representados todos os estados-membros, ao nível dos ministérios de

educação, os ministérios responsáveis pela educação, e para além dos outros *stakeholders* todos, pais, professores, diretores, etc”

Este processo de consulta e envolvimento dos vários parceiros é enriquecedor para o processo. Os grupos de trabalho, Comitês e Conselhos contam com a participação de vários parceiros. Por exemplo, o grupo de trabalho da política educativa:

“tem a representação dos pais, tem a representação dos professores, tem a representação dos diretores, dos subdiretores, dos inspetores, da Comissão Europeia, como, digamos, representante da União Europeia, e tem o Office. São basicamente, faltam ainda os coordenadores que são responsáveis pelos apoios educativos.”

Esta diversidade de representantes torna o processo mais desafiador pela possibilidade da partilha de pontos de vista diferentes, mas torna também o processo moroso, pois nem todos os elementos têm uma formação na área da pedagogia ou da inclusão, o que torna o processo de discussão e aprovação das medidas mais lento.

O reconhecimento do certificado de competências para alunos com currículo modificado encontra-se concluído e traduzido nas 24 línguas, mas não implementado. Existem estados-membros que não o reconhecem, sendo necessário encetar as conversações com os estados-membros e estabelecer acordos bilaterais. Esta dificuldade de implementação relaciona-se com o facto dos 27 estados-membros se regerem por práticas ao nível da educação inclusiva diferentes. Refere a entrevistada que “fizemos um estudo maturado em todos os estados-membros, como é que é, o que é que acontece aos alunos que seguem um currículo escolar próprio.” e “...alguns países não têm nada, nada, zero, nem sequer concedem essa possibilidade.”

Esta disparidade de práticas torna o reconhecimento do certificado de competências um desafio. Por exemplo, “Nós temos escolas em Itália, que em termos de educação inclusiva têm uma prática desde os anos 70, temos escolas na Holanda ou na Alemanha em que o ensino segregado ainda é uma prática. “ e temos a Bélgica que “tem 8 tipos de escolas especiais diferentes, digamos que depois há aqui, isso ainda é mais complexo do que apenas ter os representantes dos estados-membros.”

Como estratégia o Gabinete do Secretário-Geral estabeleceu procedimentos para contornar esta dificuldade escolhendo “os 6 países onde são sediadas as Escolas Europeias, para poder estudar como é que esse certificado é reconhecido pelas autoridades educativas.

“, indica a entrevistada. Irão começar pelo estudo “com a Bélgica, vamos começar com a Itália, e vamos tentar a Alemanha. A Alemanha tem uma complexidade adicional, porque a Alemanha está dividida em *Länder*, em Estados, e cada Estado tem o seu próprio sistema.”

A Agência refere que embora o estatuto das EE seja diferente de outros sistemas e possa apresentar certas dificuldades, é evidente a forma como está a ser assumido o compromisso contínuo de desenvolver a educação inclusiva nas escolas. Estes pontos de reflexão e de ação aprofundados podem ajudar as escolas a avançar com a sua visão. Desta forma, as EE estarão mais em sintonia com os objetivos e desenvolvimentos internacionais no que se refere à criação de ambientes educativos mais inclusivos.

Na verdade, verifica-se no Gabinete do Secretário-Geral a prática na consulta várias fontes internacionais e europeias, nomeadamente:

“...a informação que está disponível na Agência Europeia, portanto eles fazem uma análise, e também no Eurydice que é um relatório que produz relatórios anuais relativamente aos sistemas educativos.”

Recolhem ainda informação produzida em contexto de investigação, informação produzida pela Agência e informação produzida por outras instituições como a Comissão Europeia e a Unesco:

“...fomos ver o que é que foi feito na literatura... na investigação era determinado. Quais eram os documentos, por exemplo, que foram adotados ou as orientações que foram adotadas, por exemplo, pela Agência Europeia ou propostas por algumas instituições na qual nós baseamos a nossa ação. O que é que tinha sido feito ao nível da Comissão, da Direção-Geral da Educação, da Comissão Europeia, o que é que a Unesco tinha nesse sentido.”

A Agência considera que, existe uma variação na forma como as 13 EE trabalham as orientações constantes nas políticas. As EE recebem orientações e informações ao nível do sistema, mas estão a trabalhar nos seus próprios contextos de diferentes formas. Há também alguma variação na perceção ao nível do sistema e dos parceiros que compõem o Grupo de Trabalho e os Comités sobre o progresso na implementação de diferentes aspetos do Plano de Ação ao nível das escolas.

A mudança que a inclusão trouxe para dentro das escolas mudou o paradigma de funcionamento, como refere a entrevistada: “...mudar a educação inclusiva implica uma mudança de mentalidade, de mindset.”

A Agência refere que as escolas se depararam com alguns desafios na aplicação das políticas e orientações que lhes foram dadas, e existem lacunas entre a política da educação inclusiva, quanto à forma como esta é interpretada e incorporada na prática.

As EE situam-se em 6 países diferentes conferindo, como refere o relatório da Agência, algumas das barreiras à implementação do Plano de Ação, concretamente na área da Acessibilidade do Ambiente Construído. Complexidade confirmada pela entrevistada quando diz “Para acrescentar essa complexidade, temos as escolas baseadas em 6 estados-membros diferentes.”.

Por outro lado, a proximidade com o estado-membro, é uma mais-valia. O Sistema das EE está a estudar a hipótese de: “ter alunos que estão ao mesmo tempo nas Escolas Europeias e a desenvolver um currículo mais vocacional numa escola sediada no estado-membro.” Esta ligação seria implementada pelos inspetores do estado-membro onde a escola esta sediada.

Existem, no entanto, questões que precisam de ser analisadas com outro foco, que são as competências adquiridas pelos alunos nas EE quando comparadas com as competências exigidas em outras escolas. A entrevistada dá o exemplo da matemática:

“Qual é a competência mínima ao nível da matemática para poder ir, por exemplo, a um curso profissional na área da tecnologia, ou qual é a destreza manual que é preciso percebermos quais são as oportunidades que se abrem, quais são as limitações e as possibilidades.”

A ideia é complementar o ensino e não substituir o ensino. Usar o que as EE têm de mais adequado em relação a um determinado perfil de aluno e complementar a formação do aluno com o ensino nacional.

O lidar com 27 estados-membros é complexo, mas enriquecedor para a prática ao nível das EE. Neste caso concreto, com vista à implementação da flexibilidade do currículo realizou-se uma análise cuidada das práticas nos estados-membros. Mas não devemos descurar que este sistema lida com 27 políticas e culturas educativas diferentes e ainda para adicionar ao grau de complexidade, as EE recebem “professores oriundos de culturas educativas diferentes, diretores, tudo o que é liderança oriundo de culturas diferentes, mesmo aqui ao nível dos inspetores também de culturas diferentes.”

Existe ainda o desafio da complexidade das línguas, caso um aluno das EE frequente em simultâneo uma parte do currículo numa escola nacional, teria de se analisar se o aluno possui a proficiência linguística adequada. Refere a entrevistada que tal situação:

“implica que os alunos têm de ser preparados a nível linguístico para poder, por exemplo, aqui na Bélgica, frequentar uma escola, nem que seja em tempo parcial uma escola francesa ou neerlandesa, temos de preparar os alunos ao nível linguístico.”

Menciona a Agência que no domínio dos recursos humanos, as escolas têm encontrado dificuldades no recrutamento de pessoal com as competências e qualificações adequadas, em todas as secções linguísticas.

São realizados dois tipos de avaliação quanto à implementação das práticas da educação inclusiva nas EE, como refere a Coordenadora Geral:

“A implementação do plano tem dois tipos de avaliação. Um, que é submetida ao grupo de trabalho regularmente, para dizer qual é o estado do desenvolvimento de cada ação. Nós temos, acho que já vai na décima versão, o estado do desenvolvimento do plano de ação, se está atrasado, se não está atrasado, já foi dito qual é o estado de cada ação.”

A realização da avaliação interna realiza-se através da elaboração do relatório estatístico da educação inclusiva. Este promove a reflexão e é sujeito a análise no Grupo de Trabalho, nos vários Comitês e Conselhos e ao nível de escola.

A avaliação externa realizada pela Agência foi uma avaliação formativa que permitiu aferir o estado da arte em relação ao Plano de Ação. Permitiu avaliar o trabalho realizado à data colocando o enfoque em ações que se considerou que deviam ser reforçadas “...o objetivo foi dar indicações quais seriam as áreas que estariam a ser, que precisavam de ser reforçadas, que estavam atrasadas ou que precisavam de ter uma nova orientação.”, indica a entrevistada. Com base nos comentários produzidos pela Agência foi realizado pelo Gabinete do Secretário-Geral “um *follow-up*, tentámos ver, de acordo com as recomendações que eles faziam, como é que nós as estávamos a implementar.”

Conclusão

O estudo exploratório faz o reconhecimento de uma determinada realidade e neste sentido optei por dar a conhecer o Plano de Ação da Educação Inclusiva nas Escolas Europeias, identificar o processo de construção de cada documento de trabalho no sistema das EE, explicar o processo de escrutínio de cada documento de trabalho até à sua fase final de aprovação, demonstrar que as diferenças educacionais e organizacionais dos vinte e sete estados-membros conferem ao processo de tomada de decisão nas EE um grau de complexidade acrescida e inferir de que modo cada estado membro contribui com as suas práticas para o sistema europeu das EE.

São várias as oportunidades identificadas neste estudo. O sistema das EE aproveita o conhecimento e a experiência dos seus profissionais na elaboração de documentos educacionais. Assim, Professores e elementos de coordenação da gestão colaboram para desenvolver as diretrizes pedagógicas, o que agrega grande valor. Dessa forma, garantem uma educação de alta qualidade, adaptada às necessidades de um ambiente multilingue e multicultural que caracteriza as EE.

No Gabinete do Secretário-Geral, verifica-se a prática de consultar várias fontes internacionais e europeias, nomeadamente os documentos publicados pela Agência e pelo Eurydice.

Recolhem também informações produzidas em contextos de investigação, bem como dados fornecidos pela Agência e por outras instituições, como a Comissão e a UNESCO.

Demonstra assim, que há a vontade de colocar as EE e os seus princípios em linha com os normativos internacionais e europeus, e à medida que vai solicitando informação a algumas instituições, divulgando assim a Missão e a Visão das EE.

Os resultados das avaliações interna, os procedimentos aplicados no âmbito da educação inclusiva e a avaliação externa realizada ao Plano de Ação, são fatores de reflexão e de melhoria das práticas aplicadas no âmbito da educação inclusiva.

A avaliação interna é realizada por meio da elaboração do relatório estatístico da educação inclusiva. Este relatório promove a reflexão. É analisado pelo Grupo de Trabalho das políticas educativas, nos diversos Comités e Conselhos, bem como a nível escolar.

A avaliação externa, sendo desenvolvida por uma Agência externa ao sistema das EE foi uma mais-valia na avaliação da implementação das medidas aplicadas. As recomendações produzidas foram alvo de reflexão profunda interna.

Existe o desafio por parte do sistema das EE em harmonizar as práticas de inclusão nas 13 EE, tal como nos aponta a Agência. Pois referiu a existência de lacunas entre a política da educação inclusiva, quanto à forma como esta é interpretada e incorporada na prática. Conclui-se assim, haver a necessidade de um reforço das medidas em vigor, e um esclarecimento claro, das variantes operacionais que se possam pôr em prática segundo cada documento em vigor.

Um outro desafio prende-se com a necessidade de assegurar que todos os parceiros que compõem o Grupo de Trabalho e os Comités estejam conscientes dos documentos e medidas em vigor. Neste sentido, a Agência verificou que existem diferentes perceções sobre o progresso na implementação de diferentes aspetos do Plano de Ação ao nível das escolas por parte dos diferentes membros.

A complexidade multicultural própria das EE é outro desafio identificado. As EE estão organizadas por secções linguísticas oferecendo as 24 línguas oficiais da União Europeia e mais duas se incluirmos o irlandês e o maltês. Em caso de necessidade de integrar um aluno numa escola nacional, é necessário analisar a sua proficiência linguística. A ausência de proficiência pode ser um grande desafio, e uma conseqüente barreira na transferência de alunos, que por via do seu perfil e dificuldades seja necessário optar pela frequência de um contexto escolar diferente.

Um dos maiores desafios atuais nas EE, e que está identificado nas grelhas de risco de cada escola, prende-se com a dificuldade de recrutamento de professores de apoio e do ensino regular que tenham as competências e qualificações adequadas, em todas as secções linguísticas.

Algumas das conclusões apontam para o facto de algumas evidências se considerarem em simultâneo um desafio e uma oportunidade. Por exemplo, a aprovação o Plano de Ação, e de qualquer medida posta em prática no sistema das EE, passa por diversas fases. Por norma o assunto é debatido no grupo temático correspondente em vários momentos, depois submetido ao Comité Pedagógico Misto, onde estão representados os inspetores de todos os

estados-membros, os representantes de todos os stakeholders do sistema, diretores, vice-diretores, pais e alunos, estes últimos quatro com representantes, quer das EE, quer das Escolas Europeias acreditadas.

O sistema das EE relaciona-se com representantes de 27 estados-membros, sendo que cada um se rege por práticas educativas diferentes, o que se verifica como algo desafiador quando se apresentam algumas propostas para as quais é necessário harmonizar.

Por outro lado, o trabalhar com elementos de 27 estados-membros em sede de análise, decisão e aprovação de documentos torna-se bastante enriquecedor pela partilha de conhecimento. Em contrapartida, o trabalhar com docentes oriundos de 27 estados-membros confere um valor adicional cultural e de prática pedagógica e didática que não acontece em nenhum sistema educativo do mundo.

A localização das 13 EE em 6 países diferentes é uma realidade que em simultâneo podemos apontar desafios e oportunidades. Sendo que os edifícios, onde funcionam as EE, são da responsabilidade do estado-membro, qualquer alteração necessária de ser implementada no âmbito do Plano de Ação relacionada com as adaptações físicas do espaço a alunos com dificuldades motoras específicas, por exemplo, foi considerada pela Agência uma barreira em alguns estados-membros.

Em paralelo, a proximidade com o estado-membro, é uma mais-valia. Está a ser estudada a possibilidade de alguns alunos da educação inclusiva frequentarem em simultâneo uma parte do currículo nas EE e a restante parte curricular numa escola vocacional sediada no estado-membro. Podendo assim, ser oferecido um caminho escolar mais adequado a determinados perfis de alunos.

Tal como qualquer realidade composta por pessoas e para pessoas, coexistem desafios e oportunidades, e as EE não são exceção, sendo certo que o número de alunos nas EE que beneficiam de apoio da educação inclusiva é mais vasto em razão da implementação do Plano de Ação.

Em 2018, o ano anterior ao início da implementação do Plano de Ação foram acompanhados no âmbito da educação inclusiva, 1.143 alunos, num total de 27.176, representando 4,2% e com base nos últimos dados disponibilizados, de 2023, foram

acompanhados 1849 alunos, num total de 28.983 alunos, representando 6,4 % do total de alunos inscritos em todo o sistema.

Conclui-se assim que as EE são cada vez mais inclusivas e com um espetro de apoio mais vasto, trabalhando para a inclusão de mais alunos e com problemáticas diversificadas.

Está a realizar-se, desde 2019, um caminho de inclusão nas EE cobrindo áreas ao nível da organização do currículo, ao nível da desconstrução de barreiras físicas, do currículo, do recrutamento, da formação, das políticas educativas e da atitude, que se quer agora que seja inclusiva e facilitadora do desenvolvimento dos alunos com dificuldades.

Podemos dizer que as EE estão em conformidade com o estipulado no preâmbulo da Política Educativa do Apoio educativo e Educação Inclusiva das Escolas Europeia que refere:

“A educação inclusiva é o princípio orientador das Escolas Europeias, que servem uma população de alunos diversificada e móvel e oferecem abordagens de ensino e aprendizagem diversificadas/flexíveis adaptadas a crianças com diferentes perfis de aprendizagem.”

Em síntese:

A escolha do tema deste trabalho decorreu de uma forma muito tranquila, pois sabia desde o início qual a temática que gostaria de abordar. A educação inclusiva nas escolas europeias é uma temática com a qual lido de uma forma diária ao longo dos últimos quatro anos.

A seleção da documentação foi um processo enriquecedor. Uma parte da documentação utilizada era já do meu conhecimento, no entanto com a introdução de vários subcapítulos de áreas que desconhecia obrigou-me a uma pesquisa e a uma leitura de muitos livros e artigos, são exemplo, o relatório de Warnock, a Declaração de Salamanca, a origem da educação inclusiva em Portugal e a análise do processo de implementação da educação inclusiva nos diferentes estados-membros.

Gostaríamos de ter realizado mais entrevistas, nomeadamente a alguns coordenadores da educação inclusiva de escolas europeias, mas na altura da suposta realização das mesmas os coordenadores estavam de férias. No entanto, a entrevista

realizada à Coordenadora Geral da Educação inclusiva foi sem dúvida uma forte contribuição para este trabalho.

A elaboração do trabalho coincidiu com o final do ano letivo, fase muito exigente a vários níveis como a tarefa de analisar as distribuições de serviço das treze escolas europeias, reposta a questões da educação inclusiva e matrículas. Acresce a este constrangimento, o facto de em simultâneo com a realização deste trabalho, estarmos a frequentar as aulas e apresentar trabalhos a várias Unidades Curriculares, dividindo o foco de atenção e, podendo mesmo comprometer a qualidade das apresentações e avaliações. A grande limitação diria, que foi a necessidade constante de atualizar o tempo de estudo semanal, que se dividiu entre fins de tarde e fins-de semana durante vários meses, de uma forma constante em função dos pedidos dos professores, das datas para conclusão e a apresentação dos trabalhos e da realização dos testes.

Os resultados deste trabalho vão ser partilhados, a seu pedido, com o Gabinete do Secretário-Geral das Escolas Europeias e a pedido igualmente da minha Chefe de Unidade com a equipa com quem trabalho responsável pelas Escolas Europeias.

O trabalho dá a conhecer uma realidade muito concreta que certamente poderá servir de base a outros estudos. Se repetisse este curso, talvez escolheria uma área específica da educação inclusiva, como por exemplo, as adaptações curriculares e a avaliação, e faria um estudo detalhado sobre as medidas implementadas em cada país da EU e pelas Escolas Europeias.

Referências bibliográficas

Action Plan Educational Support and Inclusive Education. 2018-12-D-34-en-5. Office of the Secretary General

Afonso, N. (2014). *Investigação naturalista em educação - um guia prático e crítico*. Vila Nova de Gaia. Fundação Manuel Leão.

Amado, J., & Ferreira, S. (2014). III-1. *A entrevista na investigação em educação*. In J. Amado (Ed.), *Manual de investigação qualitativa em educação*. (2ª ed., pp. 225-232). Coimbra. Imprensa da Universidade de Coimbra.

Bardin, L. (2015). *Análise de conteúdo* (4ª ed.). Lisboa. Edições 70 Lda.

Cellard, A. (2008). A análise documental. In J. Poupart (Ed.), *A pesquisa qualitativa: Enfoques epistemológicos e metodológico* (pp. 295). Petropolis: Vozes.
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1932953/mod_resource/content/1/CELLARD%C2%0AAndr%C3%A9_An%C3%A1lise%20documental.pdf

Comissão Europeia. (2021). *A estratégia dos direitos das pessoas com dificuldades 2021-2030*. Bruxelas. KE-02-21-257-EN-N.
<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=pt>

Convention defining the Statute of the European Schools. Official Journal L 212, 17/08/1994 P. 0003 – 0014. Office of the Secretary General

Despacho Conjunto 36/SEAM/SERE/88 - DR, 2.ª série, n.º 189, 1988-08-17, 7430-7431

Decreto-Lei 35/88, de 4 de fevereiro, *Cria um quadro distrital de professores*. Diário da República n.º 29/1988, Série I de 1988-02-04.

Decreto-Lei n.º 35/90, de 25 de janeiro. *Define o regime de gratuitidade da escolaridade obrigatória*. Diário da República n.º 21/91, Série I

Decreto Lei 319/91, de 23 de agosto. *Define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos sectores público, particular e cooperativo*. Diário da República n.º 193/1991, Série I-A de 1991-08-23

Decreto Lei 3/2008, de 7 de janeiro. *Define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos sectores público, particular e cooperativo*. Diário da República n.º 4/2008, Série I de 2008-01-07, páginas 154 – 164.

Decreto-Lei n.º 54/2018, na sua redação atual, conferida pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro. *Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva*. Diário da República n.º 176/2019, Série I de 2019-09-13, pp 12 – 35

European Commission, European Education and Culture Executive Agency, Promoting diversity and inclusion in schools in Europe, Publications Office of the European Union, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2797/443509>

Evaluation Report on the Implementation of the Educational Support Policy in the European Schools. 2018-09-D-53-en-4. Office of the Secretary General

External evaluation of the implementation of the European schools' action plan on educational support and inclusive education, (2022). European Agency for Special Needs and Inclusive education. Office of the Secretary General

FORTIN, Marie-Fabienne. (1999). O processo de investigação: da concepção à realização. 2ª ed. Loures. Lusociência. <https://biblioteca.lisboa.ipam.pt/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6321&q=Marie-Fabienne%20Fortin>

General Rules of the European Schools. 2014-03-D-14-en-13. Office of the Secretary General

Haguette, Teresa Maria Frota (1997). *Metodologias qualitativas na Sociologia*. 5a edição. Petrópolis: Vozes. <https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.75i179-80-81.1172>

Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto. *Proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da existência de risco agravado da saúde*. Diário da República n.º 165/2006, Série I de 2006-08-28

Moscovinici, S, Henry, P. (1968). Problèmes de l'Analyse de Contenu. (pp. 36-60). Paris, France. Didier/Larousse. https://www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_1968_num_3_11_2900

Onu. (1993). Normas das Nações Unidas sobre igualdade de oportunidades para Pessoas com deficiência. <https://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm>

Onu (2006). Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/pessoas_deficiencia_convencao_sobre_direitos_pessoas_com_deficiencia.pdf

Onu. (2011). *Relatório Mundial sobre a Deficiência*. Nova Iorque.

Policy on the Provision of Educational Support and Inclusive Education in the European Schools. 2012-05-D-14-en-10. Office of the Secretary General

Provision of Educational Support and Inclusive Education in the European Schools – Procedural Document. 2012-05-D-15-en-13. Office of the Secretary General

Quivy, R. & Campenhoudt, L.V. (2008). *Manual de investigação em ciências sociais* (5ªed.). Gradiva Editora. <https://tecnologiamidiaeinteracao.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/09/quivy-manual-investigacao-novo.pdf>

Report on ‘inclusive education in the European schools. 2018-09-D-28-en-4. Office of the Secretary General

Resolução do Conselho sobre um quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação rumo ao Espaço Europeu da Educação e mais além (2021–2030) (2021/C 66/01)

Rodrigues, D, Nogueira, J. (2010). Educação Especial e Inclusiva em Portugal Factos e opções. *Revista Educacion Inclusiva* vol.3, n.1, 97-109. ISSN: 1889-4208

Statistical Report on the Provision of Educational Support and Inclusive Education in the European Schools in the School Year 2022-2023 - Ref.: 2023-12-D-8-en-5, Office of the Secretary General

The Warnock Report (1978). *Special Education Needs: Report of Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People*. London: Her Majesty’s Stationery Office. ISBN 0 10 172120 X.

Unesco (1994). *Declaração de Salamanca sobre princípios, política e prática na área das necessidades educativas especiais*. Salamanca.

Unesco. (2019). *Manual para garantir inclusão e equidade na educação*. Brasília.

Unesco. (1990). *Declaração mundial sobre Educação para todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem*. Jomtien.

União Europeia. Versões consolidadas do Tratado da União Europeia e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (JO C 202, 7.6.2016).

Unicef. (1989). A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Nova Iorque. <https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca>

Zikmund W. G. (2000). *Business research methods*. 5.ed. Fort Worth, TX: Dryden. <https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers?ReferenceID=1200594>

Anexos

Anexo 1. Autorização de solicitação ao Gabinete do Secretário-Geral das Escolas Europeias para efetuar o estudo na área da educação inclusiva das Escolas Europeias.

BRITES GOMES Claudia (HR)

From: BRITES GOMES Claudia (HR)
Sent: mercredi 10 avril 2024 16:21
To: 'OSG EDUCATIONAL SUPPORT COORDINATOR'
Subject: RE: Pos graduation final project on Inclusive Education of the European Schools

Dear Anabela,

Many thanks for your positive feedback. It is an honour to share the wonderful work done under the flag of inclusive education.

For sure I will share the outcome of my research and the comments (if any) of my coordinator and colleagues.

Again many thanks.
With best regards
Claudia Gomes

Claudia Brites Gomes

European Commission
DG Human Resources and Security
HR.F.3 – European Schools, Agencies & External Organisations
BRU - L107 19/DCS
Rue de la Loi 107
B-1000 Brussels

From: OSG EDUCATIONAL SUPPORT COORDINATOR <OSG-EDUCATIONAL-SUPPORT-COORDINATOR@eursc.eu>
Sent: Wednesday, April 10, 2024 3:58 PM
To: BRITES GOMES Claudia (HR) <Claudia.BRITES-GOMES@ec.europa.eu>
Subject: RE: Pos graduation final project on Inclusive Education of the European Schools

Dear Cláudia,

We are glad that you have chosen the experience of the European Schools in the area of Inclusive Education as an object of your post-graduated studies.

If possible, would you share the results of your post-graduated studies once they are complete?

We wish you the best success for your post-graduated studies

Kind regards,
Anabela

Anabela Gracio

Central Coordinator for Educational Support and Inclusive Education.

----- Mensagem original -----

De : BRITES GOMES Claudia <Claudia.BRITES-GOMES@ec.europa.eu>

Data: 08/04/24 13:59 (GMT+01:00)

Para: OSG EDUCATIONAL SUPPORT COORDINATOR <OSG-EDUCATIONAL-SUPPORT-COORDINATOR@eursc.eu>

Assunto: Pos graduation final project on Inclusive Education of the European Schools

Dear Anabela,

I would like to share with you that I am following a **Pos Graduation on Inclusive Education Mental and Physical Domain**. And it is now the time to chose the title of the final project and I would like to do it on the European Schools and how the Action Plan on Inclusive Education was created and its actions and challenges. I truly believe that the European Schools have done an extraordinary and rewarding work in the area of Inclusive Education, that's why I thought I could be a unique opportunity to share it with my Pos Graduation colleagues as a good example.

I chose the title:

From the United Nations recommendation to the implementing of the Action Plan on Inclusive Education in the European Schools: challenges and opportunities!

For my project I guarantee using only the published documents in <https://www.eursc.eu/en>.

I just wonder if you as a Coordinator of Inclusive Education or the OSG see any inconvenience in the choice of this title and the scope of my investigation.

Waiting for your reply,

With best regards

Claudia Gomes

Claudia Brites Gomes

European Commission
DG Human Resources and Security
HR.F.3 – European Schools, Agencies & External Organisations
BRU - L107 19/DCS
Rue de la Loi 107
B-1000 Brussels

Anexo 2. Consentimento informado.

Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração
Pós-Graduação em Educação Especial no Domínio Cognitivo e Motor

Consentimento Informado

Bruxelas, 17. 07.2024

Exma. Sra. Coordenadora Geral da Educação Inclusiva do Gabinete do Secretário-Geral das Escolas Europeias.

Encontro-me a realizar um trabalho de investigação ano nível da Pós-Graduação em Educação Especial - Domínio Cognitivo e Motor no Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração subordinado ao tema Plano de Ação da educação inclusiva nas Escolas Europeias sob a orientação do Prof Dr. Vítor Reis.

Solicito o seu consentimento e a sua aceitação na gravação da entrevista que terá com fim único a sua transcrição.

Agradecendo desde já a atenção dispensada, despeço-me com os melhores cumprimentos,
Cláudia Alexandra Brites Gomes

Eu, _____ (Anabela Alves Coelho Grácio) concordo em participar na entrevista a realizar no dia 17 de julho de 2024 pelas 10h00 e concordo que a entrevista seja gravada para efeitos de transcrição.

Assinatura Data

_____ / ____ / _____

Anexo 3. Guião da entrevista.

Instituto Superior de Ciências da

Informação e da Administração

Pós-Graduação em Educação Especial no Domínio Cognitivo e Motor

Guião de entrevista

17 de julho de 2024, 10h00

Duração prevista: 60 minutos

Esta entrevista será realizada no âmbito do desenvolvimento de um projeto de pós-graduação em Pós-Graduação em Educação Especial no Domínio Cognitivo e Motor, sob a orientação do Professor Vítor Reis.

Pretendemos desenvolver um estudo sobre a Educação Inclusiva nas Escolas Europeias. Seus desafios e oportunidades.

Identificação da entrevistada:

Anabela Grácio, desempenha funções desde Marco de 2020 enquanto Coordenadora Geral da Educação Inclusiva do Gabinete do Secretário-Geral das Escolas Europeias, em Bruxelas.

Parte I

Tempo: 20 minutos

Objetivos específicos:

Identificar as duas recomendações produzidas pelas Nações Unidas dirigidas às Escolas Europeias e que conduziram ao relatório que deu origem ao Plano de Ação da Educação Inclusiva nas Escolas Europeias (adiante designado de Plano).

Descrição do processo de elaboração do Plano.

Quem participou na sua elaboração e aprovação.

Tópicos a explorar na entrevista:

a) As Nações Unidas produziram duas recomendações dirigidas às Escolas Europeias. Quais são?

b) Como se organizou o Gabinete do Secretário-Geral das Escolas Europeias para dar resposta às duas recomendações produzidas pelas Nações Unidas?

c) Como foi elaborado o Plano?

d) Quem participou na sua elaboração?

e) Como se definiram as ações a integrar no Plano?

f) Quem participou no processo de aprovação do Plano?

Parte II**Tempo:** 15 minutos**Objetivos específicos:**

Apresentação da estrutura do Plano.

Tópicos a explorar na entrevista:

- a) Como está estruturado o Plano?

Parte III**Tempo:** 20 minutos**Objetivos específicos:**

Descrição do processo de implementação de cada ação.

Identificação de desafios e oportunidades encontrados ao longo da sua implementação.

Balanco das ações implementadas e por implementar.

Avaliação do Plano.

Tópicos a explorar na entrevista:

- a) Como se processa a implementação das ações? (dois ou três exemplos)
- b) O sistema das Escolas Europeias é complexo no sentido em que estão envolvidos elementos de 27 Estados-Membros, cada um com as suas práticas de educação inclusiva. Considera que esta complexidade traz para a aprovação das ações do Plano um grau acrescido de complexidade? De que modo?
- c) Pode partilhar um exemplo em que a divergência de práticas implementadas nos estados-membros tenha sido um fator de resistência na implementação de alguma das ações?
- d) Que ações estão por implementar?
- e) O processo de implementação do Plano é sujeito a alguma avaliação?

Conclusão**Tempo:** 5 minutos**Objetivos específicos:**

Caracterização das Escolas Europeias enquanto escolas inclusivas.

Tópicos a explorar na entrevista:

- a) Houve nos últimos anos uma alteração de paradigma nas Escolas Europeias. Passou-se de escolas puramente académicas para escolas inclusivas. Podemos afirmar que as Escolas Europeias estão atualmente preparadas para acolher todos os perfis de alunos?

Anexo 4. Transcrição da entrevista.

Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração
Pós-Graduação em Educação Especial no Domínio Cognitivo e Motor

Transcrição da entrevista
17 de julho de 2024, 10h00

Duração prevista: 60 minutos

Codificação:

E= Entrevistadora

C= Coordenadora

E: Muito obrigada pela disponibilidade. A Anabela, assume as funções de Coordenadora-Geral da Educação Inclusiva no Gabinete do Secretário Geral das Escolas Europeias desde março de 2020.

E a primeira pergunta é, nós sabemos que as Nações Unidas, produziram duas recomendações dirigidas às Escolas Europeias. Eu gostaria que me falasse um pouco destas duas recomendações, porque foram, no fundo, as recomendações que deram um moto, o kick-off para a elaboração do plano de ação.

C: Sim. Pronto. Para contextualizar, na sequência da assinatura, eu vou ter algum problema em traduzir coisas para português. Mas pronto.

Na sequência da assinatura da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, detesto a palavra em português, mas é assim que está traduzido para português, na sequência dessa assinatura, todos os signatários das Nações Unidas, o comitê para as Pessoas com Deficiência das Nações Unidas fez ... está a fazer ainda, todos os signatários, uma primeira observação de como é que a implementação das diversas ações, os diversos artigos da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência está a ser implementado nos diversos estados-membros e neste caso na União Europeia. Porque a Convenção dos Direitos das

Pessoas com Deficiência foi o primeiro documento de direitos humanos que a União Europeia, enquanto entidade, se comprometeu e assinou. E, portanto, no artigo 24, portanto imaginemos os diversos artigos, desde o trabalho, ao direito, à acessibilidade, etc, o artigo 24 diz respeito à educação inclusiva.

Ora, a União Europeia não tem competência em matéria de educação sobre os estados-membros e foi entendido, claro, que pode e deve e é o que faz dar recomendações aos estados-membros e a alguns grupos de trabalho que são criados nesse sentido e existe a escola as europeias que é uma organização que foi criada para responder às necessidades de educação dos funcionários que trabalham nas diversas instituições europeias. E, portanto, foi feita uma análise de como é que a educação inclusiva, neste caso em 2014, 2013-2014, como é que as Escolas Europeias estavam a implementar o artigo 24. E na sequência dessa análise global, em 2015, foram publicadas as *concluding observations*, portanto as observações de conclusão.

E, na realidade, na parte do artigo 24 havia duas recomendações que eram dirigidas às Escolas Europeias. Uma delas era assegurar que todos os alunos com incapacidade recebem educação inclusiva de qualidade, uma vez que as observações e as conclusões foi que a educação inclusiva que era providenciada não era de qualidade, e também para implementar uma política de não rejeição de alunos com base em incapacidade. Portanto, basicamente são estas duas, é educação inclusiva de qualidade para todos os alunos, para os alunos com deficiência, uma vez que esta era, ou com incapacidade, uma vez que este é o objetivo, o foco da Convenção, e depois a política de não rejeição de alunos, com base nas suas necessidades educativas, com base na incapacidade ou na deficiência.

E, portanto, foi essa, com base nessas duas recomendações, que despoletou todo o trabalho na área de reflexão sobre educação inclusiva ao nível das Escolas Europeias. Ora, na sequência dessas duas...dessas recomendações, isto originou um debate profundo interno de análise. Nessa sequência foi criado um subgrupo de trabalho específico para analisar as recomendações das Nações Unidas, que produziu um relatório sobre educação inclusiva nas Escolas Europeias.

Também, ao mesmo tempo, estava a decorrer uma avaliação por parte dos inspetores que estão a serviço das Escolas Europeias, de como é que estavam os apoios educativos. Portanto, são duas coisas complementares, mas não são a mesma coisa. Portanto, são duas coisas que se entrecruzam, mas não é a mesma coisa.

Algumas conclusões do relatório que foi produzido pelos inspetores foi usado para este relatório que foi depois produzido por este grupo de trabalho específico. Significa que em 2018 foram produzidos dois relatórios. Um dos inspetores, da inspeção à ...como é que estava o desenvolvimento dos apoios educativos na sequência da política que tinha sido implementada em 2013, e outro relatório produzido por este subgrupo de trabalho que se focava especificamente na educação inclusiva nas Escolas Europeias.

Com base nestes dois relatórios foi produzido um plano de ação. Esse plano de ação para desenvolver, para melhorar a educação inclusiva nas Escolas Europeias. E, portanto, para aqui não sei se ficou claro e se há algumas coisas que precisam de esclarecimento.

E: Tudo claro.

C: Os dois relatórios estão disponíveis no nosso site. Os dois relatórios, um dos inspetores e outro deste subgrupo de trabalho, que emitiu algumas conclusões, que chegou a algumas conclusões, e com base nisso foi este grupo de trabalho que produziu o plano de ação que está a ser implementado, está praticamente a ser concluído.

No decorrer do plano de ação, em 2022, portanto o plano de ação foi aprovado pelo Board of Governors, pelo Conselho Superior, em 2019, abril de 2019, as primeiras ações começaram a ser implementadas em, portanto foi abril, logo em junho de 2019, e em 2022 a Agência Europeia para as Necessidades Especiais e Educação Inclusiva fez uma avaliação de como é que estava a ser a implementação do plano de ação.

Dizemos que foi formativa, uma avaliação formativa, porque o objetivo foi dar indicações quais seriam as áreas que estariam a ser, que precisavam de ser reforçadas, que estavam atrasadas ou que precisavam de ter uma nova orientação. Portanto foi feita essa análise que também a Agência Europeia produziu um relatório, que também está disponível no nosso site, um relatório com *findings*, com conclusões e recomendações, que, portanto, também nos orientaram na conclusão que está a decorrer, ainda está em implementação, do plano de ação.

E: Voltando só um bocadinho atrás, queria só perceber como é que foi o processo de aprovação do plano. Como é que foi concebido o plano?

C: O plano foi baseado... analisou-se as recomendações, quais eram os constrangimentos, quais eram as ações que precisavam de ser implementadas. Ele foi baseado, portanto em termos conceituais, foi baseado no Comentário-Geral número 4 das Nações Unidas, esse comentário número 4 que foi produzido em 2016, portanto foi nesta altura também, qual é o objetivo deste comentário número 4? É clarificar, eu diria mesmo regulamentar o artigo 24 da Convenção das Nações Unidas.

O artigo 24 é um artigo geral que tem alguns conceitos, nomeadamente *reasonable accommodation*, *accessibility*, e isto era entendido de forma diferente pelos diferentes estados-membros, pelos diferentes sistemas educativos, então houve a necessidade, como sempre que há necessidade de clarificar, as Nações Unidas produzem um instrumento legal que se chama Comentário-Geral. Clarifica os conceitos. E esse Comentário-Geral número 4, que é sobre o artigo 24 da Convenção, tem uma série... clarifica um conjunto de conceitos.

E foi com base nesse Comentário-Geral número 4 que foram organizados os 13 capítulos, ou os 13 pontos, 13 áreas do plano de ação. Portanto em termos conceituais foi assim. Depois, em termos das ações propriamente ditas, elas foram delineadas com base nas áreas

que era necessário melhorar e desenvolver na área da educação inclusiva, ou em alguns casos criadas raiz, que não existiam.

Portanto, com essas fragilidades identificadas, dentro do campo conceitual do Comentário-Geral número 4, foram estabelecidas estas 13 áreas em que seria necessário melhorar. Ora bem, em termos estruturais, foi o Secretário-Geral que fez, que iniciou o processo, que fez um primeiro *draft*... um primeiro esboço, e depois submeteu ao grupo de trabalho. Nesse grupo de trabalho, o grupo de trabalho da política de apoios educativos, estão representados os diversos *stakeholders*.

Portanto, nesse grupo de trabalho mais específico ainda, foram adicionados outros participantes. Clarificando, o grupo de trabalho normal da política de apoios educativos tem a representação dos pais, tem a representação dos professores, tem a representação dos diretores, dos subdiretores, dos inspetores, da Comissão Europeia, como, digamos, representante da União Europeia, e tem o Office. São basicamente, faltam ainda os coordenadores que são responsáveis pelos apoios educativos.

Portanto, estes são os membros permanentes. Para este grupo de trabalho foi também, na primeira sessão, foi convidada a Agência Europeia para as Necessidades Educativas Especiais e educação inclusiva, para introduzir o conceito, e permanentemente, portanto, a agência europeia veio a essa reunião, e permanentemente para esse grupo de trabalho foi convidada a Comissão, foi convidada a Direção-Geral de Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão da Comissão. Essa Direção-Geral porquê? Porque eles são o *focal point* para a inclusão na União Europeia, e, portanto, para também dar algum contributo de natureza técnico e de natureza também conceitual para o plano de ação.

Portanto, este plano de ação teve as vozes dos diversos intervenientes, os diversos interessados, e também, tecnicamente, teve, portanto, a Direção-Geral que se ocupa dessas matérias de inclusão, e pronto, foram ponto a ponto, foi estabelecido um plano de ação, cujo término é 2024/2025, e, portanto, que está a terminar, e as ações estão a decorrer, algumas estão completas do ponto de vista, pelo menos, política central, e estão em implementação nas escolas.

As ações, concretamente, e concretamente à tua questão, as ações concretamente foram concebidas com base naquilo que era, em termos conceituais, deveria estar implementado e não estava, e identificado, que tenha sido identificado nos dois relatórios que foram produzidos de análise, quer pelos inspetores, quer pelo relatório da educação inclusiva, sobre o estado da educação inclusiva. O plano, só para terminar, o plano foi submetido ao Conselho Pedagógico Misto, foi submetido ao *Joint Teaching Committee*, que não sei como é que se diz em português, onde estão representados os inspetores de todos os estados-membros, os representantes de todos os *stakeholders* do sistema, pais, alunos, etc, etc.

Esqueci-me de dizer que na primeira, no grupo de trabalho, ainda não estavam permanentemente alunos, isso aconteceu depois, mas no *Joint Teaching Committee* estão alunos, portanto todos os representados. Depois foi submetido ao Conselho Orçamental

para a parte, não em termos de conteúdo, mas em termos das implicações orçamentais e finalmente foi aprovado pelo Conselho Superior, pelo *Board of Governors*, onde estão representados todos os estados-membros, ao nível dos ministérios de educação, os ministérios responsáveis pela educação, e para além dos outros *stakeholders* todos, pais, professores, diretores, etc, etc, onde são representados todos, foi aprovado pelo Conselho Superior.

E: Em relação aqui à parte 3 da entrevista, como é que se processa a implementação de uma das ações? Se me puderes dar um ou dois exemplos. Quando é apresentado um documento para discussão, como é que isso é feito, e se calhar podemos ligar com a questão 2, ou seja, o sistema das Escolas Europeias é bastante complexo no sentido que estão envolvidos elementos dos 27 estados-membros e outros parceiros, não é? Como é que se consegue harmonizar, e todos eles com práticas de nível de educação inclusiva bastante distintas, como é que depois se consegue que esta complexidade organizacional, como é que se consegue depois aprovar uma ação específica?

C: Bom, é preciso clarificar, é verdade que nós temos os 27 estados-membros, temos 27 de culturas educativas diferentes, e ... nessa altura ainda eram 28, mas pronto, temos culturas completamente diferentes, culturas educativas completamente diferentes, professores oriundos de culturas educativas diferentes, diretores, tudo o que é liderança oriundo de culturas diferentes, mesmo aqui ao nível dos inspetores também de culturas diferentes. Por isso, é por essa razão que nós temos uma política própria, nós não podemos replicar nenhuma política nacional, vamos adotar a política irlandesa, ou a política finlandesa, ou a política sueca, ou alemã, ou seja o que for, não podemos. Para acrescentar essa complexidade, temos as escolas baseadas em 6 estados-membros diferentes.

Ora, quando estão imersos num sistema educativo diferente, quer dizer, ainda tem, há ali passagem de culturas que ainda é mais visível. Nós temos escolas em Itália, que em termos de educação inclusiva tem uma prática desde os anos 70, temos escolas na Holanda ou na Alemanha em que o ensino segregado ainda é uma prática. Portanto, há tudo, pois evidentemente temos a Bélgica, que tem 8 tipos de escolas especiais diferentes, digamos que depois há aqui, isso ainda é mais complexo do que apenas ter os representantes dos estados-membros.

As escolas estão baseadas, estão sediadas nos diversos estados-membros. Por essa razão que nós temos que ter uma política e dizer, ok, em cada país é diferente, mas a nossa política é esta, nesse sentido. Porque ao nível das políticas é muito fácil mudar, conceber políticas.

Chegar aqui, escrever um papel, toda a gente diz que sim, mas depois a implementação aqui é a parte difícil. E essa que é uma atenção que tem de ser feita, que tem de ser dada à implementação do plano de ação. Porque ele só é relevante se ele tiver implicações na prática nas escolas.

E nós sabemos, não só sou eu, mas a literatura e a investigação é clara, que mudar a educação inclusiva implica uma mudança de mentalidade, de *mindset*. Isso não se faz de uma noite para o dia. Se fizer, é porque é cosmético.

Porque isso implica mudança de práticas e mudança de práticas demora anos. Tem vários estágios na mudança de práticas e o primeiro deles é *awareness raising*. Não sei como é que se diz em português.

É consciencializar que é preciso mudar. Essa é a primeira. E em alguns professores, em algumas escolas estamos a esse nível, em outras já estamos muito mais à frente.

Porque de facto o espectro da inclusão, que tem três domínios, que é acesso, participação e *achievement*, sucesso, embora sucesso eu depois vou definir. Acesso significa que tem lugar, os alunos entram, os alunos com necessidades educativas especiais entram, seja elas quais forem, entram nas escolas e nós estamos nessa fase. Depois em algumas escolas já há a questão da participação.

É participar, ter um sentir-se parte integrante. E depois finalmente o sucesso. O sucesso não é fazer o Bac.

O sucesso é cada aluno chegar, desenvolver o máximo das suas capacidades. Todas as possibilidades de se desenvolver ao máximo. Em algumas escolas estamos ao nível do acesso, já estão lá dentro, mas depois o que é que se faz com eles, com os alunos, é o outro passo, que é a participação.

Depois finalmente o terceiro, que é a conceção de *achievement*. Eles conseguem alcançar objetivos. Estão não estão lá só porque sim, ou a ocuparam um lugar, ou estão lá, mas não estão na sala de aula. Ou estão lá, mas estão a fazer outras coisas. Bom, e essa é que é a parte mais difícil, é um processo.

Um processo, eu costumo dizer que uso a expressão que a educação inclusive é um processo e nós estamos nesse processo, nessa caminhada, nessa viagem. É uma viagem. E como todas as viagens, uns estão mais atrás, outros estão mais à frente.

Aquilo que é importante ver é onde é que nós estamos nessa *journey*, ter a visão, qual é a visão, a visão é isto que nós queremos alcançar e onde é que nós estamos e o que é que é preciso fazer para chegar ... Não há meta, porque nunca há meta. Na realidade não há nenhum sistema educativo que seja 100% inclusivo. Nenhum no mundo.

Porque desde que haja um aluno para o qual nós não temos respostas educativas que permitam desenvolver o máximo das suas capacidades, não somos 100% inclusivos. E, portanto, como os desafios, preciso dizer que nós estamos aqui centrados com alunos com necessidades educativas especiais, mas a inclusão é muito mais abrangente que isso. Inclusão significa responder de forma eficaz a todas as necessidades educativas dos alunos em risco, e em risco, pode ser, em risco de serem discriminados.

Isso pode ser desde questões de género, questões de orientação sexual, pode ser questões de religião, pode ser questões de habilidade, pode ser questões de background socioeconómico, emigração, refugiados, é tudo. Isso é educação inclusiva, é responder a todos os alunos e dar-lhes a possibilidade de eles desenvolverem ao máximo o seu potencial. Este... é sem risco de discriminação.

Aliás, nós adotámos o conceito, a definição de educação inclusiva proposta pela Unesco, que é baseada exatamente neste princípio, que é permitir que cada aluno desenvolva ao máximo o seu potencial, eliminando todas as formas de discriminação, e também, finalmente, um dos princípios diz que é um processo que está a decorrer. Portanto, a educação inclusiva é um processo que está a decorrer, que visa que cada aluno desenvolva ao máximo as suas capacidades e eliminando todas as formas de discriminação, basicamente nestes três princípios. É o que nós temos como definição de educação inclusiva.

Como, digamos que quando as pessoas pensam em educação inclusiva, pensam exclusivamente em alunos com necessidades educativas especiais, mas há mais. Alunos com problemas de aprendizagem, alunos com incapacidade, basicamente. Mas o espectro é muito maior, muito mais alargado.

E: Que medidas é que estão neste momento a ser analisadas e que faltam implementar?

C: Vou só dizer-te que eu não respondi à tua questão. Como é que são implementadas uma ação? Normalmente o que se faz é o seguinte, vamos imaginar, por exemplo, a deteção precoce de dificuldades de aprendizagem, uma das ações. Portanto, aquilo que nós fizemos foi, começámos por analisar o que é que cada escola fazia.

Como é que se fazia? Se era feito, se não era feito. Se não era feito estava resolvido, tínhamos de fazer. E se era feito, o que é que era feito? Porque nós também temos de beber um pouco daquilo que são as experiências dos diversos estados-membros, porque ter 27 Estados-membros é complexo, mas também é enriquecedor.

Também é uma mais-valia, eles já têm experiência na prática. Então aquilo que nós fizemos foi, nas escolas onde se fazia já alguma deteção precoce, fomos analisar o que é que havia e ver como é que nós podíamos transformar, como é que podíamos produzir orientação para todas as escolas, já com base em alguma experiência. Também fomos ver o que é que na literatura e na investigação era determinado.

E: É também uma mais valia, ele tem experiência na prática.

C: Aquilo que nós fizemos nas escolas onde se fazia já alguma deteção precoce fomos analisar o que é que havia e ver como é que nos podíamos transformar... produzir orientações para todas as escolas já com base em alguma experiência. Também fomos ver o que é que foi feito na literatura... na investigação era determinado. Quais eram os documentos, por exemplo, que foram adotados ou as orientações que foram adotadas por, por exemplo, pela Agência Europeia ou propostas por algumas instituições na qual nós

baseamos a nossa ação. O que é que tinha sido feito ao nível da Comissão, da Direção-Geral da Educação, da Comissão Europeia, o que é que a Unesco tinha nesse sentido, o que é que a Agência Europeia, a Agência Europeia de Necessidades Especiais e Educação Inclusiva, com base nisso concebemos, estruturámos um documento que tem várias ações ou que orienta como é que deve ser feita a deteção precoce das necessidades, sejam necessidades porque os alunos têm dificuldade, seja necessidades porque os alunos têm necessidade de mais desafios, portanto, alunos que podem chegar mais longe, que nós chamamos *gifted*, portanto, a deteção precoce das necessidades educativas. E, depois esse primeiro esboço foi apresentado no grupo de trabalho, no grupo de trabalho onde estão representados os diversos interessados, foi analisado, claro que é preciso dizer que nesse grupo de trabalho estão representados os diversos interessados, e eles representam e o trabalho deles é levar às pessoas que eles representam, os documentos para debaterem, fazerem propostas e depois voltar ao grupo de trabalho.

Nenhum documento é apresentado e aprovado numa sessão, ele normalmente é apresentado, a proposta inicial é apresentada, dá-se um tempo ao grupo de trabalho, aos membros do grupo de trabalho, para buscar informação e partilharem com as pessoas que representam, e recolher propostas ou recolher ... as diversas propostas e análises e comentários, depois é devolvido a nós, porque nós somos nós que estamos a coordenar este processo com os inspetores, é devolvido a quem está a coordenar o processo, são incluídos ou não os comentários e as sugestões, e depois é levado novamente ao grupo de trabalho para debater e chegarmos a uma versão final.

E, depois esses documentos, consoante a natureza do documento, são aprovados ou pelo *Joint Teaching Committee*, ou quer um da parte pedagógica, se tiver impacto orçamental pelo Conselho Orçamental, e se tiver implicação em termos de política global e que não for específico, vai ao Conselho Superior. Uns vão ... são aprovados nessas diversas instâncias, eu dou um exemplo, tudo o que teve a ver com o perfil que nós criámos, por exemplo, ao nível dos profissionais, nós criámos o perfil do professor, nós criámos o perfil dos psicólogos, nós criámos o perfil dos coordenadores, perfil significa qualificações e significa quais são as funções, criámos isso tudo de raiz, dos assistentes na área da inclusão e tudo isso vai ao Conselho Superior, passando primeiro pelos pareceres dos diversos órgãos. Por exemplo, este exemplo eu dei da deteção precoce das dificuldades de aprendizagem ficou ao nível da parte pedagógica. Não tem impacto na política geral, e um instrumento para as escolas basicamente.

Pronto, este é o processo que temos de fazer de...

E: de apresentação e implementação

C: Em alguns casos quando é algo de absolutamente novo, nós começámos com uma discussão preliminar exploratória do assunto. Dou um exemplo, nós estamos neste momento a trabalhar a flexibilidade do currículo, começou-se com um estudo exploratório, o que é que podemos fazer, como é que podemos fazer... foram feitos questionários às escolas, aos coordenadores, quais eram as áreas do currículo que necessitavam de ser

modificadas para poderem se poder permitir que os alunos fossem progredindo na aprendizagem, quais eram as partes do currículo que eram demasiado rígidas para permitir uma forma mais personalizada de responder aos alunos. Tudo isso foi recolhido, foi debatido, em dois grupos de trabalho, neste grupo de trabalho e no da reforma pedagógica e foi pedido aos diversos representantes que propusessem ações, que dessem opiniões. A seguir foi feita uma proposta de caminho para chegar a um documento, esse foi o segundo passo. Por isso à que esta é a última Ação. Tem um impacto grande.

Não passou, porque não tinha implicações, que essa medida de deteção precoce ficou ao nível do Conselho Psicológico, porque não tinha implicações orçamentais, nem tinha, pronto, não tem uma implicação na política geral, pronto, claro que ao nível das escolas nós estamos a tentar implementar, por exemplo, alguns mecanismos de *screening*, por geração, por *cohort*, tentar ver se conseguimos ver se há algumas áreas que necessitem depois de serem analisadas mais profundamente nos diversos alunos, e isso claro que tem implicações orçamentais, mas é ao nível das escolas e é pouco. Mas pronto, isto para responder que a forma como elas são aprovadas é diferente consoante a natureza do próprio projeto.

E: Ok.

C: Ou da própria ação.

E: Ok. Pronto, então neste momento estava há pouco a perguntar o que é que está, digamos, qual é a próxima ação, portanto está previsto, segundo percebemos, que o projeto de ação é para concluir em 24-25, mais ou menos nesta área cronológica.

C: Sim, não sei se conseguiremos fazê-lo, mas está projetado, portanto, neste momento as últimas ações estruturantes estão em marcha, portanto as duas, digamos que as três grandes, as duas ações mais uma que está a ser revisitada, portanto as duas ações estruturantes, que são aquelas que nós sabíamos que são mais complexas, com mais implicações do ponto de vista da cultura das Escolas Europeias, um deles é a introdução de flexibilidade no currículo. E flexibilidade no currículo é vários domínios, portanto o currículo não é só o conjunto das disciplinas, é também formas de avaliação, pronto, e tem uma série de componentes que estão neste momento... há uma proposta a ser debatida, uma proposta concreta, portanto esta ação começou a ser desenvolvida há ano e meio, e há ano e meio significa que foi perguntado aos diversos grupos de trabalho, com os seus representantes, como é que nós poderíamos avançar nesta medida, portanto nós temos a medida na ação, vou só explicar o que é importante dizer..

E: É a nona.

C: Na ação 9 tínhamos uma ação, a ação era analisar as barreiras concretas no currículo para alunos com necessidades educativas especiais e preparar uma proposta. Isto está neste momento na parte final, agora de preparar a proposta, que era a ação, falta a parte da aprovação, neste momento está feito.

Mas esta medida tem duas áreas, uma delas já foi cumprida, que era criar a possibilidade de um, não é ser uma atração, não esquece, nesta que tem duas medidas, tem duas, uma, que é, nesta aqui na 9.1, que é dar possibilidade a alunos, introduzir alguma flexibilidade a alguns alunos para poderem fazer o percurso todo escolar na escola europeia e no fim ter a certificação e para alguns alunos que não vão conseguir fazer isso, ter, continuar o seu desenvolvimento escolar e educativo e ter alguma forma de certificação, portanto uma das partes, portanto nós estamos a trabalhar nestes dois domínios.

E: Sim.

C: Esta é uma das ações, a introdução de flexibilidade.

A outra ação que está neste momento a ser analisada, já passou a parte, da parte pedagógica...

E: a 7, não e?

C: ...que é diminuir o rácio de alunos por profissional da sala de aula. Concretamente, na recomendação diz que deveria ser estabelecido o número máximo de alunos por turma quando houvesse alunos com necessidades educativas especiais. Ou, alternativamente, em alternativa, ter um professor de apoio numa base permanente.

Neste caso, o que nós decidimos fazer, porque as escolas são completamente diferentes, portanto é um sistema educativo com poucas escolas, não é um sistema educativo muito grande, mas as escolas são substancialmente diferentes. Temos escolas com 4 mil alunos e temos escolas com 500, 600 alunos e, portanto, temos escolas com problemas gravíssimos de espaço e temos escolas que têm muito espaço. Portanto, tínhamos de ter uma solução flexível que pudesse responder...

E: ... às diferentes realidades.

C: Àquilo que são as diferentes realidades das escolas. E, portanto, nós adotámos, ao invés de estabelecer o número máximo de alunos por turma, nós adotámos por estabelecer um rácio. Portanto, aluno profissional.

Portanto, quantos... estabelecemos que em alguns casos, e vamos tentar definir quais são esses casos, as turmas poderiam ter um rácio mais reduzido de alunos. Vou dar um exemplo, nas Escolas Europeias as turmas podem ter até 30 alunos por profissional. Portanto, uma turma, um professor, 30 alunos.

E nós estabelecemos que em alguns casos terão no máximo 23 alunos por profissional. E como é que nós chegámos a 23 alunos? Isto é um número que tem um bocado... Bom, nós fizemos uma análise cuidada de quais eram as práticas nos estados-membros. O que é que nos estados-membros ... nós utilizámos a informação que está disponível na Agência Europeia, portanto eles fazem uma análise, e também é o Eurydice que é um relatório que produz relatórios anuais relativamente aos sistemas educativos.

Nós fomos analisar em concreto, nessas duas plataformas, analisámos em concreto quais eram os países que tinham medidas relativamente ao máximo de alunos por turma, ou ao rácio de alunos, quanto têm alunos com necessidades educativas especiais, e vimos que elas se situavam entre 20, como é por exemplo o caso de Portugal, quando uma turma tem alunos com necessidades educativas especiais terá no máximo 20, entre 20 e 25, em alguns estados-membros 25. E nós ficámos no meio, tentámos pôr ali 23. 23 foi o que estabelecemos.

Quando tiver 23, ao 23º divido. Portanto, é o que temos como proposta. Portanto, normalmente os números não aparecem por acaso, têm por trás, e nos documentos, não sei, é que eles são às vezes extensos, do meu ponto de vista, demasiado, mas pronto.

Mas têm de ser claros para nós explicarmos as nossas propostas.

E: Pois, para dar sustento, não é?

C: Se não tivermos o respaldo de dizer, ok, nós temos, porque o que nós temos concretamente aqui é 25, a proposta está aqui, no plano de ação é 25.

E: Sim, sim, sim.

C: Mas nós vamos ver o que era a prática. E aqui o que nós tentámos pôr foi responder às necessidades. E tentar, porque é muito solicitado pelas escolas, portanto é claramente identificado nas escolas como um fator, uma barreira.

Uma barreira à implementação da educação inclusiva. Um professor com 30 alunos, com alguns alunos com necessidades educativas especiais, não é fazível, não é possível responder de forma personalizada. Não há hipótese, todos nós sabemos isso, na prática é muito difícil.

Portanto, aquilo que nós propomos é que seja esta medida mais flexível, pois as escolas podem adotar um modelo ou outro modelo, ou até podem dentro da mesma escola ter dois modelos diferentes. Consoante os casos específicos, valerá a pena ter um profissional dentro da sala de aula, ou noutros casos será dividir, no ensino secundário, será dividir todas as disciplinas ou não, se calhar não, se calhar em alguns ter algum apoio dentro da sala de aula.

E: Portanto, a turma que não dividir tem em adição mais um suporte adulto, é isso?

C: Um profissional, pode ser um assistente ou pode ser outro professor, isso é o que nós temos.

Neste momento está na fase de análise de quais são as implicações orçamentais, depois será submetido, porque na parte pedagógica o conceito foi aprovado, agora falta a parte orçamental e depois este claramente irá ao *Board of Governors* para aprovação. A outra ação que está a decorrer neste momento, que está meia feita, é dentro da 12, da certificação de capacidades, portanto aquilo que nós tínhamos como... Só para dizer que o plano de ação está dividido em 7 diversas áreas.

Nós identificamos a área da ação, a recomendação que deu origem a esta ação, depois a ação concretamente, quais são os indicadores de sucesso, depois quando é que ela será implementada, quem é que tem a responsabilidade de a implementar e finalmente qual é o impacto orçamental.

E pronto, nesta recomendação que deu origem a esta ação 12 de certificação de capacidades, no fundo é certificação, a proposta era desenvolver dois certificados. No final, no S5, que é o que corresponde aqui mais ou menos, ou isso que é de 2, **Lower Secondary**. O primeiro é um certificado alternativo para os alunos que têm um currículo modificado, que em português poderíamos chamar Currículo Específico Individual, e um certificado para todos os alunos que acabam o S5.

Esta parte, este certificado para todos os alunos que terminam o S5, está feita, foi aprovado, o que se chama o *Junior Laureate Certificate*, foi aprovado há 2 anos, em 2022. E, portanto, é para todos os alunos. Isto não existia e foi criado na sequência deste plano de ação.

Em relação ao primeiro, o certificado alternativo está criado, existe, é o artigo 6 da política, porém o que nós estamos agora a tratar é como é que este certificado é reconhecido nos estados-membros, porque em termos de plano de ação ele existe. Falta agora vermos quais são as implicações. Eu poderia dizer que a ação 12 está completa, mas na realidade, se nós quisermos olhar para o papel está completa, mas se nós quisermos olhar para a verdadeira implementação, precisamos de ver como é que este certificado, que discrimina as competências dos alunos, como é que ele é visto nos estados-membros, onde ele vai ser mostrado.

Ora bem, nós, como eu disse, nós temos 27 estados-membros que estão em pontos diferentes no espectro da inclusão, e portanto, chegámos à conclusão que não conseguimos ter, não é possível ter um reconhecimento geral e unânime deste certificado. Não o conseguimos ter porque em alguns países é aceite, em outros países não é. Então nós o que estamos neste momento a trabalhar é escolhemos 5 países, que são os 5 países, os 6 países onde são sediadas as Escolas Europeias, para poder estudar como é que esse certificado é reconhecido pelas autoridades educativas.

E: Mas estamos a falar do *Certificate for Pupils in Progression without Promotion*.

C: Sim.

E: Mas a partir do momento em que eles são aprovados no Board of Governors no Conselho Superior não são automaticamente reconhecidos pelo Estado-membro?

C: É sim, é verdade. Mas este aqui, como é tão disparo, nem todos os sistemas educativos têm isto, nós também fizemos um estudo maturado em todos os estados-membros, como é que é, o que é que acontece aos alunos que seguem um currículo escolar próprio.

E: Específico.

C: Currículo específico e individual. Portanto, como é que os alunos que não seguem um standard, como é que é reconhecido? Como é que é reconhecido as competências adquiridas? E, mais uma vez, é completamente disparo. Muito disparo. E, portanto, aquilo que nós queremos fazer é, pelo menos para garantir, que para um aluno que queira prosseguir, por exemplo, para o ensino vocacional, profissional, que aquelas competências são as competências que ele precisa ter para prosseguir estudos no ensino profissional ou noutro tipo de ensino, nós escolhemos estes 5 estados-membros, estes 6 estados-membros, para poder discutir, para poder chegar a algo.

Digamos que em termos formais, em termos formais, o que nós temos escrito é o seguinte, para o certificado alternativo, que será distribuído, que será *awarded* a outros alunos que terminam o S5, como currículo específico e individual, um certificado que ateste qual é o nível de competência nos diversos domínios. E este certificado será reconhecido no estado-membro de acordo com o certificado correspondente que existe no estado-membro. Alguns Estados-membros não têm.

E: Ok.

C: Não têm. Portanto, é preciso que nós vemos aqui, digamos que a ação que nós tínhamos concreta era fazer o mapeamento da situação nos estados-membros, isso foi feito, e o indicador de acesso era o *Pedagogical Reform Working Group* discutiu este assunto, endeu a opinião, foi feito, nós fomos ainda mais longe, nós introduzimos, clarificámos o que é que lá devia estar e temos um modelo de certificado, o que é que deve ser este certificado. Mas nós queremos chegar ainda mais longe, porque não queremos papéis, papéis, nós queremos coisas concretas, que tenham implicações concretas na vida dos alunos e dos miúdos de forma a que eles possam prosseguir estudos ou entrar no mercado de trabalho, porque também tem essa outra possibilidade, eles fazem até o S7, e depois têm como é que as competências que são certificadas são reconhecidas, por exemplo, no mercado de trabalho, ou como é que são reconhecidas nas agências de emprego centrais, como é que são reconhecidas nas escolas profissionais ou vocacionais, como é que são reconhecidas nas universidades.

Porque há muita... e lá está, mais uma vez nós temos um, como estou a falar, de um universo europeu, não estou a falar de um universo de um país, que é sempre mais fácil. Aqui temos que, 27 estados-membros, olhar para isto e dizer sim a senhora aprovo. Aqui percebemos logo que era um beco sem saída, se quiséssemos levar à aprovação, fizéssemos isto geral, será reconhecido com o equivalente que existe no estado-membro, mas alguns países não têm nada, nada, zero, nem sequer concedem essa possibilidade.

Portanto, vamos tentar, vamos começar com a Bélgica, vamos começar com a Itália, e vamos tentar a Alemanha. A Alemanha tem uma complexidade adicional, porque a Alemanha está dividida em *Länder*, em Estados, e cada Estado tem o seu próprio sistema. Portanto, temos três escolas sediadas em três *Länder* diferentes, temos ainda uma complexidade adicional.

Mas pronto, se fosse fácil, nós não éramos precisos para estar aqui. Temos de fazer isto para trabalhar e para ver, mas que por outro lado também nos dá alento para continuar.

E: Claro, claro que sim. A próxima questão eu creio que já foi respondida, que era, portanto, este processo de implementação do plano, se é sujeito a algum tipo de avaliação, portanto, já foi explicado. Foi produzido um relatório em 2022, foi analisado, foi levado a todos os órgãos, e creio que vocês vão fazer o follow-up das recomendações.

C: A implementação do plano tem dois tipos de avaliação. Um, que é submetida ao grupo de trabalho regularmente, para dizer qual é o estado do desenvolvimento de cada ação. Nós temos, acho que já vai na décima versão, o estado do desenvolvimento do plano de ação, se está atrasado, se não está atrasado, já foi dito qual é o estado de cada ação. Temos a primeira avaliação da Agência Europeia, nessa sequência fizemos um *follow-up*, portanto, nós tentámos ver, de acordo com as recomendações que eles faziam, como é que nós as estávamos a implementar para levar o plano de ação, e está planeado, vai ser planeado, está planeado, para 2025...2026, pedir uma avaliação, nova avaliação, à Agência Europeia, para ver, porque esperamos que esteja finalizado, ou pelo menos prestes a fechar, o plano de ação e ver se nessa altura temos necessidade ou não de fazer um novo plano de ação, para desenvolver ainda mais quais são os pontos que ficaram por resolver, porque provavelmente nós temos aqui algumas ações do ponto de vista mais administrativo, que não dependem de nós, por exemplo, um programa informático, que é uma ação que nós queremos, mas outras, quais são os próximos passos, porque o plano de ação é implementado, mas ficam, depois temos que tirar as elações necessárias, qualquer plano de ação é implementado, com objetivos de chegar a um determinado desenvolvimento, neste caso da educação inclusiva.

E depois nós temos de fazer uma avaliação, que será à Agência Europeia, que poderá propor novas recomendações, por ações que não estejam concretizadas, ou que não estejam corretamente, etc, etc, e a ideia é fazer um novo plano de ação. Um novo plano de ação. Para um tempo... mais desenvolvido.

Também neste contexto surgiu...o Parlamento Europeu fez um relatório sobre o desenvolvimento, sobre as Escolas Europeias em geral, com recomendações, e uma das áreas é a educação inclusiva, onde reconhecem os progressos feitos, mas claro, com áreas ainda para melhorar, nós sabemos, como eu digo, é um *ongoing journey*, nós temos, nós estamos a desenvolver, e portanto, enquanto, acho que o caminho, no caminho é que está a vir tudo, e nós estamos a fazer o caminho, mas claro, com algumas limitações, por várias razões, mas vai-se fazendo de uma forma, acho eu, que sustentada, hoje estamos a discutir ações que seriam impensáveis há 5 anos, por exemplo, ou 6 anos, estamos a falar de um horizonte bastante curto de tempo. Discutir a flexibilidade do currículo, da forma como nós estamos a fazê-lo, seria impossível fora de cogitação.

E: Claro, até porque as Escolas Europeias sempre foram conhecidas por serem puramente académicas, não é? De repente mudar aqui o paradigma de toda a comunidade escolar requer algum trabalho.

C: Elas, no fundo, são acadêmicas, porque nós não temos ensino vocacional. O que nós estamos a estudar é, no âmbito deste último, do ponto que eu referi, da certificação, estamos a estudar a hipótese de fazer ações, de ter alunos que estão ao mesmo tempo nas Escolas Europeias e a desenvolver um currículo mais vocacional numa escola sediada no estado-membro, ou na cidade onde as escolas estão localizadas. Porque, na realidade, estamos a falar do universo dos alunos das Escolas Europeias, não tem massa crítica suficiente para implementar um ensino profissionalizado.

Não tem. Ou então teríamos de escolher uma ou duas áreas, o que obrigaria os alunos todos a ir para as mesmas áreas, e depois nós temos a complexidade adicional das secções linguísticas.

E em que língua seria? Os alunos são... a língua de ensino e de aprendizagem são as 27 línguas... 27 línguas não, são as 22 línguas. Se nós considerarmos também o maltês e o irlandês, acaba por ter aqui um conjunto, uma complexidade adicional que torna difícil. Portanto, provavelmente o mais exequível e o melhor para os alunos será agir em colaboração com as escolas existentes, locais, para os alunos frequentarem.

Claro que isso implica que os alunos têm de ser preparados a nível linguístico para poder, por exemplo, aqui na Bélgica, frequentar uma escola, nem que seja em tempo parcial uma escola francesa ou neerlandesa, temos de preparar os alunos ao nível linguístico para poder ir e aprender, tem de saber o francês suficiente ou o neerlandês suficiente para poder... ou o flamengo, neste caso, suficiente para poder frequentar a escola, porque senão se o aluno não domina... se o aluno não tiver as competências linguísticas mínimas, é isso que é preciso definir, por exemplo, com a Bélgica, o que é que é o nível de competência mínima para poder frequentar uma escola profissional. Qual é a competência mínima ao nível da matemática para poder ir, por exemplo, a um curso profissional na área da tecnologia, ou qual é a destreza manual que é preciso percebermos quais são as oportunidades que se abrem, quais são as limitações e as possibilidades.

E: Mas podemos dizer que as Escolas Europeias estão atualmente preparadas para receber todo o perfil de alunos?

C: Essa é uma pergunta que eu pergunto a todos os estados, a todos os estados.

E: Pois, correto.

C: Esse é um problema global, não é?

E: Não há nenhuma escola 100% inclusiva, na verdade, não é?

C: Não há nenhum sistema, eu iria mais longe, e aqui estamos a falar, porque assim... nas escolas, estamos a falar, por exemplo, nos sistemas educativos nacionais, tem diversos tipos de escolas que se complementam, e aqui, nos sistemas de Escolas Europeias, temos um tipo de escola, ponto. O que nós vamos tentar é complementar com as escolas que existem.

Que existem no território. Portanto, na realidade, essa é uma pergunta geral, essa é a pergunta para a qual a resposta é, obviamente, ainda não, para todos os estados.

E: Pois, e havendo um aluno que esteja inscrito na escola europeia, que na verdade não se consiga dar a resposta devido ao seu perfil muito específico, é feito algum tipo de acompanhamento para o encaminhamento para uma escola nacional?

C: O que está previsto, o que está previsto nos nossos regulamentos é o seguinte, o capítulo nós chamamos *smooth transition*, pode ser *transition* entre ciclos ou *transition* para outros percursos educacionais, nós temos alunos que vão para o ensino vocacional, por exemplo. Bom, temos duas hipóteses, ou isso é feito em conjunto com as famílias, e isso é um processo que começa, por exemplo, imaginemos que o centro de via com aluno terá mais sucesso ou terá, se sentirá mais realizado no ensino vocacional, desde cedo começa-se a preparar isso. Começa-se a preparar o aluno ao nível linguístico e pelo S3, S4, digamos, pelo oitavo, nono, décimo ano, esse aluno é encaminhado para... ele passa para o sistema nacional no ensino vocacional.

Para casos mais complexos, aí nós temos um procedimento que tem que ser analisado, os inspetores são chamados a intervir e a dar opinião, e os inspetores que chamamos para dar opinião são três tipos de inspetores, às vezes pode ser só dois se for o mesmo, é o inspetor, os inspetores que estão responsáveis pelos apoios educativos no sistema europeu, para dizer, a escola diz, olha, nós tentámos isto, tentámos aquilo, tentámos aquilo outro, neste momento achamos que nós não somos a melhor resposta para este aluno, esta é a nossa opinião, então ele é chamado a intervir, é chamado o inspetor nacional do sítio onde está a escola colocada, que é para discutir quais são as alternativas melhores e para poder acompanhar, e se for um aluno, imaginemos, de outro país, é chamado o inspetor nacional da secção onde o aluno está integrado, imaginemos que é um português, um inspetor português, para analisar o caso e discutir com a escola e com as famílias. Portanto, para ver quais são as melhores soluções. Isto é no caso, por exemplo, de os pais não concordarem, não concordarem que o aluno sai, depois é analisado isso.

Em alguns casos, nós vimos uma tradição em que o diretor decidia unilateralmente e sem consultar ninguém, acabou, por isso é que as Nações Unidas fizeram aquela recomendação a dizer que não senhora, a dizer que deveria ser repensado a política de rejeição, ou de ser implementada uma política de não rejeição, assim é que é.

E: Sim, sim, sim.

C: No entanto, aquilo que nós fizemos foi ser analisado para ver quais são as melhores respostas para os alunos, porque temos de perceber que às vezes as Escolas Europeias mesmo considerando que não são a melhor resposta, são a única resposta.

E: Mas acaba por ser interessante pois na verdade não deixam nem os alunos, nem as famílias sozinhas fazem esse processo de acompanhamento até à integração na nova escola. O que acaba por ser... não garantem o 100% de inclusão, mas fazem o

acompanhamento. Pelo menos contribuem para esse 100%, pelo menos é a leitura que eu faco.

C: Sim, na realidade aquilo que nós procuramos.. .e acontece em 99% dos casos, é trabalhar com a família e ver qual é a melhor solução para os alunos. 1% dos casos e estou a falar ao longo dos anos que estou aqui desde 2020 até hoje, tivemos 3 casos de alunos que a escola disse claramente nós não conseguimos responder. Os 3 inspetores concordaram e o diretor deliberou. Estamos a falar de casos muito esporádicos, claro que há outros casos que são acompanhados desde cedo e isso para nós é que é o objetivo, e ver, olhar para o aluno e ver qual é a melhor solução.

E: Quando mais precoce melhor

C: Sim, embora eu seja pessoalmente, e profissionalmente que seja ao nível do primário, quando o miúdo tenha 11 anos que se consiga antever o futuro dele, devem ser dadas as oportunidades na maioria dos casos porque pode haver desenvolvimento, reforçar a componente linguística, esperando que ou pelo menos dando condições ao aluno que se for necessário que ele integre outro sistema, alguns casos os pais decidem que os alunos vão de volta para o seu país, a diversidade é tanta.

E: Muito bem Anabela, obrigada, agradeço o tempo disponibilizado.

C: Muito obrigada.

E: Vai ser bastante enriquecedor para o estudo.

C: Se for preciso alguma coisa estou aqui, eu sou uma clara defensora daquilo que...de fazer tudo o que pudermos fazer para que o aluno singrar e ter um caminho de sucesso e de sorriso pela frente. A escola e as famílias não devem ser castradoras, mas pelo contrário, dar oportunidades.